

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni
Curriculum di Comunicazione, Marketing Territoriale e Turismo

**OVERTOURISM E PIATTAFORME DI
SHORT-TERM RENTAL:
IL CASO STUDIO DELLA CITTÀ DI SIENA**

Relatrice
Prof.ssa Venere Stefania Sanna

Correlatore
Prof. Giacomo-Maria Salerno

Tesi di laurea di
Melany Solarino

Anno Accademico 2023/2024

*A mia mamma e alla sua immensa forza.
A te che sei faro di luce nei nostri mari in tempesta.*

*A mio papà e alla sua ammirabile premura.
A te che sei la nostra incrollabile roccia.*

INDICE

RINGRAZIAMENTI	2
INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 - SHARING ECONOMY: SOGNO COLLABORATIVO O NUOVO CAPITALISMO?	4
1.1. <i>Sharing economy</i> : un concetto dibattuto.....	4
1.2. Una nuova transizione: il <i>platform capitalism</i>	8
1.3. Il caso Airbnb come paradosso di <i>home sharing</i>	12
CAPITOLO 2 - CITTÀ IN CRISI: L'IMPATTO DELL'OVERTOURISM	17
2.1. La crescita turistica: cause e implicazioni.....	17
2.1.1. L' <i>overtourism</i> nel dibattito scientifico: definizioni e teorie.....	21
CAPITOLO 3 - IL FENOMENO TURISTICO A SIENA	25
3.1. Siena e il suo territorio	25
3.2. Una quantificazione del turismo senese: metodologia e fonte dei dati	26
3.2.1. I flussi turistici: uno sguardo agli ultimi tredici anni	27
3.2.3. Prezzi medi a notte e distribuzione territoriale di alberghi e locazioni turistiche	40
3.3. Caro affitti e crisi del commercio al dettaglio	50
CAPITOLO 4 - LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFITTI BREVI: UN PERCORSO COMPLESSO	54
4.1. Strategie multilivello per regolamentare un fenomeno globale	54
4.2. Normativa nazionale: il contesto italiano.....	58
4.3. Il Testo Unico del sistema turistico toscano: opportunità e limiti.....	61
4.4. Politiche comunali di regolamentazione e sostenibilità a Siena.....	63
4.4.1. Il Piano Strategico per un turismo sostenibile.....	63
4.4.2. Osservatorio territoriale per le politiche abitative	70
4.5. Le risposte delle città europee agli affitti brevi.....	73
CONCLUSIONI	78
BIBLIOGRAFIA	82
SITOGRAFIA	84
NORMATIVA	88

RINGRAZIAMENTI

Questo lavoro di tesi è il frutto della collaborazione e del supporto di molte persone e istituzioni, senza le quali non sarebbe stato possibile giungere fin qui.

Desidero ringraziare personalmente:

l'*Osservatorio Turistico* del Comune di Siena, presso il quale ho svolto la mia esperienza di stage e per l'accesso ai dati, indispensabili per l'analisi condotta in questa ricerca.

Gli assessori del Comune di Siena, la dott.ssa *Vanna Giunti* e la dott.ssa *Micaela Papi*, per la disponibilità e il tempo che ci hanno riservato, nonché per l'interesse dimostrato verso il tema e l'importante contributo informativo, che ci ha permesso di avere una visione diretta delle politiche adottate e delle dinamiche territoriali legate al turismo e all'abitazione.

Il dirigente della Direzione Turismo e Cultura del Comune di Siena, *Iuri Bruni*, per la disponibilità e per il prezioso confronto sul tema della gestione dei flussi turistici, che ha fornito nuovi e importanti spunti di riflessione importanti a questo lavoro.

Il *Laboratorio di Analisi dei Dati Economici e Sociali Territoriali* dell'Università di Siena (LADEST) nel quale ho portato a termine il mio percorso di tesi sotto la supervisione e il supporto della dott.ssa *Michela Teobaldi*.

Il mio correlatore, il prof. *Giacomo-Maria Salerno*, per i preziosi consigli e suggerimenti che sin dalle prime fasi hanno permesso di arricchire questa ricerca sia sotto il profilo teorico che metodologico.

Gianluca Bei, dottorando presso l'Università La Sapienza, per aver condiviso con me le sue conoscenze approfondite sul tema.

Ed infine ringrazio con tutto il cuore la mia relatrice, la docente *Venere Stefania Sanna*, che ha saputo guidarmi passo dopo passo in questa meravigliosa missione. Grazie per la pazienza, per la sua inestimabile professionalità e per la cura meticolosa con cui ha seguito ogni aspetto di questa tesi, anche quello più nascosto, senza mai farmi mancare il suo supporto e vicinanza.

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, il turismo urbano ha subito delle importanti trasformazioni, alimentate dall'ascesa delle piattaforme digitali che hanno reso più semplice l'accesso a nuove tipologie di ricettività turistica, destabilizzando il mercato dell'ospitalità tradizionale. Esempio emblematico di questa trasformazione, è Airbnb. Nato inizialmente per favorire l'ospitalità condivisa degli spazi inutilizzati tra privati, la piattaforma si è evoluta nel tempo in un gigante del mercato degli affitti a breve termine, colonizzando intere città, a tal punto da rendere complicato l'accesso al patrimonio abitativo per gli abitanti stessi. Airbnb si è progressivamente allontanato dal suo sogno originario di autentica condivisione radicandosi in logiche di mercato sempre più orientate al profitto. Questo lavoro intende analizzare come gli alloggi turistici mediati da piattaforme di *short-term rental* abbiano contribuito ad alterare il tessuto socioeconomico e abitativo della città, incidendo su aspetti come il rialzo dei prezzi immobiliari e l'accentuarsi del fenomeno dell'overtourism. La tesi, inoltre, si propone di esaminare nello specifico il caso studio della città di Siena, di come il boom turistico degli ultimi anni sia stato favorito dall'incremento delle locazioni turistiche che hanno ampliato la capacità ricettiva della città e del suo centro storico. La ricerca si basa su un approccio multidisciplinare che unisce l'analisi statistica sui flussi turistici e l'offerta ricettiva, con uno sguardo sulle politiche pubbliche attuate a livello comunale. I dati analizzati sono stati raccolti presso l'Osservatorio Turistico del Comune di Siena, integrati dal contributo fornito dall'Assessore al Turismo e dall'Assessore alle Politiche Abitative.

La tesi è strutturata in quattro capitoli. Il primo offre una panoramica teorica sul fenomeno della sharing economy e sul ruolo delle piattaforme digitali nelle città. Il secondo capitolo esplora la crescita del turismo urbano e il conseguente sviluppo di fenomeni come l'overtourism, analizzandone le implicazioni per le città e i loro abitanti attraverso una rassegna critica della letteratura. Il terzo capitolo si concentra sul caso studio della città di Siena: vengono presentati e analizzati i dati sui flussi turistici e sull'offerta ricettiva locale, con il supporto di grafici e cartografie che illustrano la distribuzione delle locazioni turistiche nel centro storico della città. Infine, il quarto capitolo si concentra sulle politiche di regolamentazione per contrastare il fenomeno a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione alle strategie promosse dall'Amministrazione Comunale di Siena.

CAPITOLO 1

SHARING ECONOMY: SOGNO COLLABORATIVO O NUOVO CAPITALISMO?

Il concetto di *sharing economy* ha recentemente guadagnato molta popolarità, proponendosi come un modello economico basato sulla condivisione delle risorse e sull'uso più efficiente dei beni. Tuttavia, questa narrativa ha giocato un ruolo chiave nel decretare il successo di molte piattaforme digitali che mascherano però una realtà ben diversa. Tra queste, un caso emblematico è rappresentato da *Airbnb*: nato in origine come piattaforma per l'ospitalità condivisa, oggi è divenuto un colosso della *short-term rental* (affitti a breve termine), ben lontano da forme di condivisione autentica e radicato in logiche di profitto commerciale. Si sottolinea inoltre che, sebbene la critica sia rivolta a queste piattaforme, non si intende condannare la *sharing economy* in generale, poiché esistono esempi virtuosi (come le biblioteche di libri, le 'biblioteche di attrezzi', il noleggio di bici, ecc.) che dimostrano come la condivisione di risorse possa funzionare in modo efficace e a beneficio della collettività.

1.1. *Sharing economy*: un concetto dibattuto

Negli ultimi anni il concetto di *sharing economy* ha assunto una crescente rilevanza tra economisti e consumatori, figurandosi come una potenziale alternativa ai modelli economici tradizionali. La *sharing economy* si propone come un modello imprenditoriale innovativo, allo scopo di enfatizzare la circolarità e l'accesso a beni e servizi che diversamente cadrebbero in disuso o che verrebbero considerati come privi di valore (*over-capacity*). Essa non mira alla produzione di nuovi beni materiali ma sfrutta la capacità di risorse già esistenti dando vita ad un nuovo ideale di distribuzione e fruizione delle stesse basato su logiche circolari. L'incontro tra domanda ed offerta avviene in uno spazio virtuale grazie al supporto tecnologico abilitato perlopiù da piattaforme digitali che riducono i passaggi tra chi offre e chi domanda i beni. Infine, promuove un approccio ibrido tra produzione e consumo, dove i consumatori diventano anche produttori, rendendo il sistema più creativo e partecipativo (Arcidiacono, 2017).

La sharing economy è emersa negli Stati Uniti ma il fenomeno è diventato globale in poco tempo, diffondendosi soprattutto nelle città europee. Infatti, nel 2014, Amsterdam è stata la prima ad essere etichettata come “città della condivisione” e presto altre metropoli come Parigi, Londra, Barcellona hanno iniziato a lanciare campagne che favoriscono il consumo collaborativo (Richards *et al.*, 2020).

Il concetto di sharing economy è, però, abbastanza vasto e dai confini incerti. Non esiste ad oggi una definizione univoca e universalmente accettata dai molti teorici dell’argomento, e il dibattito sugli eventuali benefici o possibili implicazioni è alquanto vivace. Questo genera inevitabilmente una serie di perplessità non solo per gli esperti ma anche - e soprattutto - per gli attuali governi, incerti se promuovere politiche di espansione, regolamentazione o divieto; ma anche per le grandi imprese, in dubbio se si tratti di un’opportunità o una minaccia per loro (Bernardi, 2015).

L’ampiezza concettuale del termine è testimoniata infatti dalla pluralità di analoghe definizioni usate come sinonimi: *economia collaborativa*, *consumo collaborativo*, *economia on-demand*, *gig-economy*, *peer-to-peer economy*. Queste definizioni, seppur simili ed interscambiabili tra loro, contengono però sottili differenze nella prassi e nelle prospettive (Bernardi, 2015; Gainsforth, 2019).

Una spiegazione più generale e positiva del termine ci viene offerta da Benita Matofska, fondatrice del movimento globale *The People Who Share* che definisce la sharing economy come “un ecosistema socioeconomico costruito intorno alla condivisione di risorse umane e materiali che comprende la condivisione, creazione, produzione, distribuzione, commercio e consumo di beni e servizi da parte di persone ed organizzazioni differenti” (Cit. di Matofska in Giardina, 2020, p. 61). Un modello, secondo Matofska, creato su una relazione *peer-to-peer* (tra soggetti “alla pari”) mediata da piattaforme digitali e il cui fine presupporrebbe uno scambio sia di natura monetaria che non monetaria.

Secondo l’opinione di altri autori, invece, la vera condivisione non dovrebbe presupporre alcuna compensazione di tipo monetaria, in quanto si colloca a metà tra una transizione di mercato standard e uno scambio di doni (Celata e Stabrowski, 2022).

Per comprendere meglio la portata globale del fenomeno è utile in tal senso conoscere il contesto storico entro cui la sharing economy affonda le sue radici, ossia la crisi finanziaria del 2008. Esplosa prima negli Stati Uniti e poi diffusasi su scala mondiale, la Grande Recessione del 2008 ha messo in crisi i classici postulati di crescita economica e con essa

l'intero sistema capitalistico, generando una forma di scetticismo condiviso utile a ripensare e ricomprendere i valori su cui l'intera società occidentale si era finora sorretta (Bernardi, 2015). Come osserva Nick Srnicek, "quando una crisi colpisce, il capitalismo tende a essere ristrutturato" (Srnicek e Papaccio, 2017, p. 36) e la sharing economy nasce proprio come alternativa al sistema capitalistico ordinario, i cui principi erano mossi da logiche di possesso e di mero profitto; al contrario, essa offre quindi una nuova visione basata sulla riduzione dei consumi attraverso lo scambio e la condivisione di risorse. La riduzione del reddito e la forte incertezza economica ha spinto chiunque a trasformarsi in un potenziale imprenditore e ogni cosa o proprietà in una potenziale fonte di guadagno (Bernardi, 2015). La sharing economy, almeno nelle sue intenzioni iniziali, si fondava quindi su principi etici, come l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Il modello di consumo capitalistico e la sua incessante produzione di beni hanno condotto il nostro pianeta verso una crisi ambientale senza precedenti. Tuttavia, questi esiti problematici hanno permesso il rafforzamento di una nuova sensibilità di produzione e distribuzione, in grado di promuovere un utilizzo più consapevole delle risorse e limitando la necessità di nuova produzione. In tale contesto, piattaforme come *Airbnb* e *Uber* sono emerse con lo scopo iniziale di incarnare questo paradigma, permettendo agli individui di condividere risorse sottoutilizzate - stanze, appartamenti e veicoli - ottimizzando così l'uso delle risorse esistenti. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma promuove anche un consumo responsabile, creando un sistema in cui l'efficienza e la sostenibilità risultano centrali (Bernardi, 2015).

Nonostante ciò, sono numerose le critiche di molti osservatori che condannano l'ottimismo ingenuo che nasconde dietro di sé le implicazioni neoliberiste del fenomeno, evidenziando come la sharing economy sia presentata principalmente per le sue positive implicazioni sociali, economiche ed ambientali, trascurando problemi legati al cosiddetto "capitalismo delle piattaforme" di cui discuteremo nelle sezioni successive (Pedroni, 2019).

Tiziano Bonini (2014) sostiene che il cambio di paradigma non dipenda soltanto da aspetti di natura economica bensì da una trasformazione culturale in atto che gli studiosi attribuiscono alla generazione dei millennials (persone nate tra gli anni Ottanta e Novanta) e da pratiche di lavoro *freelance*, non più vincolate ai tempi e ai modi di produzione tradizionali. Le nuove generazioni di lavoratori e consumatori sono spesso descritte come portatrici di stili di vita caratterizzati da leggerezza, mobilità e rifiuto della proprietà e del

lavoro fisso: è proprio questa condizione materiale del vivere contemporaneo che ha favorito l'ascesa globale della sharing economy e l'affermarsi di stili di vita non più orientati alla proprietà. In un contesto in cui le misure di welfare sono riservate ai lavoratori stabili, garantiti dal sistema occupazionale del XX secolo, coloro che sono esclusi dalle protezioni sociali tradizionali hanno iniziato a trovare soluzioni autonome. Sempre secondo Bonini (2014): “La cosiddetta sharing economy si è inserita come un software auto-installante su di un sistema operativo sociale dove la precarietà è ormai la condizione comune delle nuove generazioni. I freelance e i precari di tutto il mondo hanno visto negli strumenti della sharing economy il miraggio di un ammortizzatore sociale che gli stati nazionali liberali occidentali non vogliono più garantire” (Bonini, 2014, p. 5). Nello stesso articolo, l'autore menziona un report di Forbes in cui si evidenzia che già nel 2012 “il 20% di chi affittava una casa a San Francisco era un freelance, il 12% lavorava part-time e il 7% era disoccupato”. Per molte di queste persone, piattaforme come Airbnb hanno rappresentato un modo per integrare le entrate, trasformando l'utilizzo delle proprie abitazioni in una risorsa economica (Bonini, 2014, p. 5).

Le critiche al fenomeno, però, non tardano ad arrivare. Uno degli errori più grandi che stiamo commettendo è quello di considerare ‘sharing’ tutta una serie di attività che hanno solo apparentemente la condivisione come tratto distintivo. La maggior parte di questi servizi sono più che altro delle *rental economy*, ovvero economie basate sul noleggio o sull'affitto di beni e servizi disponibili tramite piattaforme commerciali. Airbnb rappresenta l'emblema di questo paradosso di sharing economy che ha costruito i suoi capitali proprio dalla creazione di un'app (Bonini, 2014). Sottolinea Giorgios Kallis: “la rental economy è l'inevitabile versione mercificata della sharing economy. Affittare non è condividere: dovrebbe essere regolato e tassato” (Cit. di Kallis in Bonini, 2014, p. 9).

Alla luce di ciò, l'economia della condivisione suscita interpretazioni contrastanti. Da una parte, i sostenitori trionfalisti del libero mercato la vedono come un'espressione del capitalismo più efficiente, mentre i pensatori liberal-progressisti ne riconoscono il potenziale per destabilizzare il consumismo tradizionale e la proprietà individuale. Tuttavia, una linea di critica più radicale mette in guardia contro una sua deriva verso una forma di populismo deregolamentato di destra, che rischia di minare le regole sociali e normative consolidate (Wachsmuth e Weisler, 2018).

1.2. Una nuova transizione: il *platform capitalism*

Le ambiguità del fenomeno della sharing economy non sono solo di natura teorica ma emergono anche, e in misura maggiore, nella loro applicazione pratica. Molti sostengono che queste nuove forme di accesso che in teoria dovrebbero sostituire la proprietà, non siano così diverse dalla logica del profitto tipica delle economie tradizionali. La vera novità di questo modello economico non risiede tanto nell'atto pratico della "condivisione" - antico quanto l'umanità - ma nell'uso imprescindibile delle nuove tecnologie e del Web 2.0, che hanno permesso alla sharing economy di decollare e di acquisire una dimensione globale. La presenza di piattaforme digitali ha dato vita ad un mondo interconnesso dove individui sparsi in luoghi differenti possono comunicare istantaneamente, facilitando lo scambio di beni e servizi in tempo reale. La connettività è cruciale per abbattere le barriere spaziali e temporali che, unita alla riduzione dei costi di intermediazione tradizionali, rende la sharing economy una forma di "consumo connesso", in cui dimensione sociale e digitale si alimentano reciprocamente (Celata *et al.*, 2017).

Tuttavia, questa connessione che a prima vista sembra pura collaborazione, maschera una dinamica in cui pochi attori - le piattaforme - centralizzano il controllo e i profitti, portando la sharing economy ad evolversi in quello che oggi viene definito "capitalismo delle piattaforme". In questo modello, piattaforme digitali come Airbnb e Uber agiscono da intermediari dominanti, raccogliendo dati e risorse dagli utenti e sfruttando economie di scala per ottenere rendite in un sistema che riproduce le stesse dialettiche del capitalismo tradizionale (Valz Gris, 2019).

In uno studio di Antonello Romano intitolato *La geografia delle piattaforme digitali* (2022), si legge che le piattaforme digitali sono definite come "infrastrutture digitali che consentono a due o più gruppi di interagire: una sorta di architettura programmabile ideata per orchestrare interazioni tra utenti e servizi differenti" (p. 10).

Alimentate da dati, automatizzate e organizzate tramite algoritmi ed interfacce, le piattaforme online intercettano un modello di economia pervasiva in grado di influenzare lo spazio geografico e le interazioni tra gli utenti, al punto da inaugurare una nuova era della nostra società contemporanea, la cosiddetta "società delle piattaforme" (p.10). Vale la pena notare che l'espressione "società delle piattaforme" non indica uno spazio virtuale separato dal mondo reale in cui viviamo; al contrario, negli ultimi anni, ci troviamo sommersi da un'ampia gamma di servizi online offerti tramite l'ausilio delle piattaforme

digitali che operano a livello globale: esse trasformano settori chiave della nostra vita pubblica e privata, inclusi trasporti, intrattenimento, alloggi, finanza e assistenza sanitaria. In questo contesto, *Google* emerge come la principale piattaforma per la ricerca online, mentre *Uber* funge da intermediario per il mercato dei taxi. *Facebook* e *Twitter* si configurano come strumenti per le interazioni sociali, mentre *Airbnb* facilita l'offerta e la richiesta di affitti a breve termine. Infine, *Spotify* rappresenta la piattaforma per la scoperta e l'ascolto di contenuti musicali, e così via (Romano, 2022). Come sottolinea Romano (2022): “queste società commerciali hanno in comune a) una infrastruttura digitale per mediare tra utenti e fornitori di servizi e/o contenuti; b) la possibilità di collezionare enormi quantità di dati; c) un modello di business basato sulla crescita e diffusione in tempi rapidi, ancor prima dei profitti” (p.10). Il mondo dell'economia della condivisione ha dato immediatamente spazio ad un ecosistema mediatico dove le piattaforme online assumono la valenza di imprese commerciali e capitaliste che estraggono i loro profitti dall'effetto rete e dall'intermediazione digitale tra utenti (Romano, 2022). I dati rappresentano oggi il core business delle piattaforme digitali, passando da elemento periferico a risorsa centrale: più dati si hanno, maggiori e più strategiche saranno le possibilità di utilizzo (Srnicsek e Papaccio, 2017).

Centrale per la comprensione del fenomeno in questione, è il concetto di “*disruptive innovation*” che si collega direttamente al modo in cui le piattaforme digitali hanno trasformato il contesto economico contemporaneo, introducendo una modalità dirompente che ridefinisce le dinamiche del mercato (Salerno, 2023). Con l'espressione “*disruptive innovation*” si intende un processo in cui un'azienda più piccola e con meno risorse riesce a sfidare con successo le imprese consolidate (Christensen *et al.*, 2013). Con la crisi finanziaria del 2008, che alcuni studiosi definiscono come “*Great Disruption*”, le piattaforme sono riuscite a sfruttare l'effetto rete per espandere le loro quote di mercato e diventare elementi infrastrutturali nel funzionamento dell'asse economico globale. Attraverso questo processo di infrastrutturazione, le piattaforme hanno colonizzato sempre più aspetti della vita quotidiana, grazie anche all'innovazione tecnologica che ha permesso di monetizzare pratiche sociali fino ad allora non direttamente legate al mercato. Tuttavia, questa colonizzazione della vita quotidiana ha sollevato importanti questioni sulle nuove forme di dipendenza dal capitale digitale e sugli squilibri di potere generati dalla concentrazione di dati nelle mani delle piattaforme (Salerno, 2023).

Il luogo ideale entro cui le piattaforme digitali atterrano è lo spazio urbano, o più precisamente, le città, rendendo plausibile la correlazione tra la crescita delle piattaforme e le implicazioni urbane (Gainsforth, 2019). La crisi finanziaria del 2008 ha colpito duramente le città, probabilmente in modo più significativo di quanto abbia colpito il capitale. Mentre quest'ultimo è stato rapidamente salvato attraverso misure governative, continuando a fare *business-as-usual*, le città sono andate incontro a profonde ristrutturazioni. Questi cambiamenti hanno aperto le porte non solo a nuove forme di capitale finanziario, ma anche a capitali di natura tecnologica (Sadowski, 2020). A questo proposito, nell'ambito degli studi urbani è venuto affermandosi un campo di indagine dedicato all'impatto che tali piattaforme hanno sulla dimensione urbana, definibile come "*platform urbanism*" (Salerno 2023). Jathan Sadowski lo interpreta come "un modo, in primo luogo, per indicare il cambiamento del rapporto tra tecnologia, capitale e città; e, in secondo luogo, per dare il nome a un movimento ancora in evoluzione incentrato sulla crescente presenza e potere delle piattaforme digitali nelle città" (Sadowski, 2020, p. 2). Parti integranti delle città contemporanee, le piattaforme assumono il ruolo di "attori istituzionali" (Salerno 2023, p. 213) influenzando la governance urbana a più livelli. Queste influenze possono spaziare dalla promozione di politiche a loro favorevoli fino ad una partecipazione più attiva nella pianificazione urbana stessa, contribuendo a ridefinire il rapporto tra attori privati e pubblici nel contesto urbano (Salerno, 2023).

L'autrice Stefania Parisi utilizza una metafora assai pertinente e suggestiva per spiegare il rapporto tra città e piattaforme: "la piattaforma sta alla città contemporanea come la fabbrica stava alla metropoli moderna: ne rappresenta la forma produttiva e ne interpreta i meccanismi di accumulazione, circolazione, consumo. Il vapore di questa fabbrica sono i dati; gli operai sono i cittadini/users che attraversano spazi fisici e spazi connessi della macchina produttiva prestando tempo e forza lavoro produttiva (attraverso le proprie attività e relazioni online). I mezzi di comunicazione sono divenuti compiutamente mezzi di produzione" (Parisi, 2018, p. 141). Pensare alle città in termini di piattaforme digitali significa ricomprendere lo spazio urbano come qualcosa di produttivo, capace di generare continui flussi di dati. Questi flussi di dati vengono sfruttati dal dominio delle piattaforme, che traggono valore sia dalle interazioni tra gli utenti che utilizzano i loro servizi, sia dalle informazioni personali che gli utenti forniscono in cambio dell'accesso agli ambienti

online (Parisi, 2018). In sintesi, potremmo dire che il *platform capitalism* trasforma le città da luoghi dell'abitare a centri di consumo di massa (Lavy, 2021).

Quando Manuel Castells formulò la distinzione tra spazio dei flussi e spazio dei luoghi, Internet era ancora in fase embrionale. Tuttavia, egli intuì sin da subito come l'ambiente urbano fosse destinato ad essere sempre più integrato con dispositivi di comunicazione elettronica. Per il sociologo spagnolo lo spazio dei flussi non coincide con l'immaterialità del cyberspazio, ma con qualcosa di più complesso: esso si colloca nelle infrastrutture tecnologiche composte da reti digitali che ne favoriscono l'espansione. Questo concetto è oggi ancora più attuale, poiché il capitalismo delle piattaforme ha colonizzato porzioni sempre maggiori di città, racchiudendole nel circuito dei flussi globali di informazioni e capitali da cui un tempo erano sconnesse. Nonostante ciò, Castells ha sempre sottolineato che lo spazio dei luoghi non è stato mai del tutto annientato ma resiste in una tensione continua con quello dei flussi (Romano *et al.*, 2023). Egli ha sottolineato la persistenza dello spazio dei luoghi come "la forma più usuale di esistenza spaziale per l'umanità" (Cit. di Castells in Romano *et al.*, 2023, p. 66). L'interazione tra queste due dimensioni spaziali, una più locale da una parte, e una più globale dall'altra, genera impatti significativi pur non eliminando l'importanza dei luoghi fisici per la vita quotidiana delle persone. Come osserva Castells, le città non scompaiono nelle reti virtuali ma sono contemporaneamente costituite da flussi e luoghi, e la loro struttura è plasmata dallo scambio tra comunicazione elettronica e interazioni fisiche (Romano *et al.*, 2023).

In definitiva, con la sharing economy stiamo assistendo all' "ennesima ristrutturazione post-recessione del capitalismo" (Celata e Stabrowski, 2022, p. 119), questa volta guidata da piattaforme digitali estrattiviste, monopolistiche e orientate alla vendita (Celata e Stabrowski, 2022).

Da quanto emerso finora, la rental economy più che configurarsi come un'alternativa al capitalismo tradizionale, sembra una vera e propria forma di capitalismo contemporaneo; ma qualunque sia la descrizione che venga data al capitalismo contemporaneo - 'della piattaforma', 'della sorveglianza', 'del digitale' - è evidente che la città sia diventata il perno di due dinamiche strettamente connesse. Da un lato, vi è la produzione dello spazio, digitale attraverso le piattaforme, e fisico attraverso le proprietà immobiliari; dall'altro lato, vi è la produzione di valore che si concretizza sia in termini monetari, sia mediante la capitalizzazione di dati. Come suggerito da Lefebvre, le piattaforme diventano l'ambiente

ideale per l'accumulazione di merci, denaro e capitale, riconfigurando continuamente lo spazio urbano e digitale in un processo incessante di creazione ed estrazione di valore (Sadowski, 2020).

1.3. Il caso Airbnb come paradosso di *home sharing*

Airbnb si inserisce perfettamente nel panorama della rental economy, emergendo forse come l'esempio più emblematico del ribaltamento dell'economia della condivisione. Nello specifico, Airbnb nasce in origine come piattaforma digitale in grado di mettere in condivisione spazi inutilizzati della propria abitazione, e permettere al turista di vivere la sua esperienza di viaggio in maniera più autentica, attraverso la formula "*live like a local*" (Lavy, 2021). Oggi Airbnb annovera ville, castelli e attici di lusso, affermandosi come un colosso mondiale dell'*home sharing*, specializzato negli affitti a medio e breve termine di alloggi condivisi in tutte le città del mondo (Romano, 2022). Di fatto la piattaforma ha dato ampio risalto ad una categoria ben precisa di alloggi in affitto, quelli a breve termine, che si collocano in una lacuna tra gli alloggi residenziali tradizionali in affitto e il pernottamento alberghiero. Airbnb non è affatto l'unico fornitore di affitti a breve termine, ma è a tutti gli effetti la forza dominante (Wachsmuth e Weisler, 2018). Il suo concorrente più vicino, *Couchsurfing*, offre un modello reale di condivisione basato sulla reciprocità generalizzata, dove l'ospitalità è fornita gratuitamente senza alcun compenso economico. Fondata nel 2003, la piattaforma ha visto il numero dei suoi membri più che triplicare negli ultimi quattro anni. Oggi si descrive come "una comunità globale composta da oltre 10 milioni di persone in più di 200.000 città" (Celata *et al.*, 2017). Al contrario di Airbnb che ha monetizzato l'idea di "vivere come un locale", *Couchsurfing* si basa su uno scambio genuino e non commerciale tra viaggiatori e *host*, costruendo una comunità fondata sulla fiducia e sull'ospitalità gratuita.

Un aspetto centrale sul quale ruota la retorica di Airbnb è proprio il problema della fiducia. Ospitare sconosciuti, aprire loro spazi della propria casa e instaurare un dialogo richiedono disponibilità e apertura da entrambe le parti, qualità non comuni a tutti e che implicano un livello di fiducia elevato e non del tutto indifferente. Per rispondere a questa necessità, i fondatori di Airbnb hanno sviluppato vari meccanismi all'interno della piattaforma per renderla più trasparente e sicura, tra cui un sistema di *rating* che offrisse delle valutazioni

pubbliche una volta terminata l'esperienza di soggiorno. Questi sistemi di rating sono stati pensati, quindi, per rafforzare e supportare la fiducia tra utenti e *host*, permettendo alla piattaforma di funzionare (Giardina, 2020). Nonostante l'enfasi sull'ospitalità e sullo scambio culturale, il contesto rimane comunque commerciale, e la fiducia qui diventa un espediente per estrarre valore da forme di cooperazione. Come osserva la Gainsforth (2019) "i sistemi di rating degli utenti creano la fiducia necessaria perché sia possibile la transazione economica, l'amicizia c'entra ben poco" (p. 42). La narrativa di Airbnb come 'comunità globale' è, quindi, solo parzialmente veritiera, in quanto la fiducia è "la condizione stessa per accedere ad Airbnb, non il risultato" (Gainsforth, 2019, p. 43).

Airbnb adotta una tipologia di business 'magro': di fatto non possiede nessuno degli immobili presenti online ma ricava il suo profitto dall'effetto rete facendo da connettore tra *host* e *guest* (Romano, 2022). Pare trattarsi, quindi, di una società senza patrimonio. In realtà, Airbnb possiede ciò che costituisce il suo asset più prezioso: la piattaforma software e le capacità di analisi dei dati. Il modello di business '*lean*' si basa, infatti, su una delocalizzazione capillare, esternalizzando il lavoro, il capitale fisso, i costi di manutenzione e la formazione, riducendo così al minimo le risorse fisiche necessarie. L'elemento centrale che rimane sotto il controllo diretto dell'azienda è proprio la piattaforma, la quale garantisce una rendita quasi monopolistica grazie alla capacità di orchestrare e valorizzare i dati degli utenti (Srnicek e Papaccio, 2017).

Dal suo lancio nel 2007, registra oggi più di 4 milioni di *host* e più di 900 milioni di *guest* e 5.6 milioni di annunci (*listings*) (Romano, 2022). Siamo ormai lontani anni luce dalla favola iniziale dei materassini gonfiabili con cui l'idea stessa di Airbnb è nata. I fondatori, Brian Chesky e Joe Gebbia, avevano inizialmente ideato il progetto per offrire un alloggio temporaneo su materassini ad aria, a 80 dollari a notte, con l'obiettivo di arrotondare le spese per pagare l'affitto del loro appartamento nella città di San Francisco. Come scrive Sarah Gainsforth nel suo libro *Airbnb città merce. Storie di resistenza alla gentrificazione digitale*: "La favola di Airbnb parte da San Francisco ma la sua vera origine sono i capitali di ventura della Silicon Valley, senza i quali l'idea di tre giovani che hanno «trasformato la paura in divertimento» non sarebbe mai decollata. A sua volta l'ecosistema innovativo della Silicon Valley, alla base del successo delle piattaforme digitali, è il frutto di decenni di ricerche finanziate con fondi pubblici e del lavoro di milioni di lavoratori invisibili, quelli dell'industria tecnologica e dei settori dei servizi, che costituiscono l'infrastruttura

fisica dove «l'innovazione» può avvenire, le città» (Gainsforth, 2019, p. 7). La Gainsforth (2019) fa notare come “la natura individualista di Airbnb, occultata da strati di retorica comunitaria” (p. 7) abbia preso vita in una città, quella di San Francisco, dove l'emergenza abitativa negli anni ha assunto i connotati di una vera e propria crisi umanitaria. In questa città, diversi movimenti sociali per il diritto all'abitare stanno conducendo battaglie collettive contro le pratiche speculative dei proprietari di immobili a cui Airbnb assicura entrate aggiuntive (Gainsforth, 2019).

Una delle caratteristiche che rende Airbnb attraente tanto per gli *host* quanto per i *guest* è il suo incentivo finanziario. Dal punto di vista degli *host*, Airbnb permette di monetizzare spazi che altrimenti rimarrebbero inutilizzati, offrendo loro una fonte di reddito a prezzi competitivi. Per i consumatori, la crisi economica globale ha modificato abitudini e priorità di spesa, rendendoli più cauti a riconsiderare i concetti di vacanza ed esperienza turistica, optando per soluzioni di alloggio più convenienti rispetto ai tradizionali alberghi. Grazie ad Airbnb, i turisti possono accedere a destinazioni che sarebbero altrimenti economicamente inaccessibili, ampliandone le opportunità di viaggio (Richards *et al.*, 2020).

Tuttavia, il concetto originario di condivisione degli spazi inutilizzati si è gradualmente trasformato in una narrativa mitica che maschera una realtà ben diversa. Alcuni studi confermano che la maggioranza dell'offerta Airbnb è costituita da intere case o appartamenti come affitti brevi (Katsinas, 2021; Picascia *et al.*, 2017). *Inside Airbnb*¹, una piattaforma online che analizza i dati di Airbnb per le principali città del mondo, rivela un quadro molto distante da quello che ci si aspetterebbe da un sistema di condivisione autentico. Di seguito, alcuni esempi di città chiave che illustrano questa tendenza. A Barcellona, ad esempio, sono circa 19.482 gli alloggi disponibili su Airbnb, ma circa il 59.5% di questi (11.589 unità) è relativo a intere case o appartamenti, contro appena lo 0.8% (160 unità) di camere condivise. Una situazione preoccupante si osserva a Parigi con circa 95.461 annunci presenti sulla piattaforma. Di questi, l'89.3% (85.268 unità) riguarda interi immobili abitativi e solo lo 0.4% (386 unità) camere condivise. Ancora più marcato è il dato di Venezia, dove il 77% (6.407 unità) degli alloggi Airbnb è costituito da case o appartamenti completi, lasciando alle camere condivise appena lo 0.3% (27 unità).

¹ Inside Airbnb è una piattaforma che raccoglie dati e informazioni sugli annunci di Airbnb per fornire trasparenza sull'uso e l'impatto degli affitti a breve termine in diverse città del mondo. <https://insideairbnb.com/>

Inoltre, a Barcellona, il 73.9% degli annunci è gestito da *host* con più proprietà (multi-listings), mentre a Venezia la percentuale si attesta al 69.9%. Parigi, al contrario, presenta una situazione differente, con una percentuale del 31,7%, molto più contenuta rispetto alle altre città analizzate. Questi numeri² danno prova del fatto che la maggior parte degli *host* non sono veri e propri ‘condivisorio di case’. Si tratta piuttosto di “soggetti che gestiscono in modo continuativo e coordinato decine di alloggi in maniera imprenditoriale, con un fatturato e ricadute sul territorio che dovrebbero essere normate e monitorate al fine di assicurare che il turismo non sia solo una fonte di reddito per pochi e un disservizio per molti” (Lavy, 2021, pp. 52-53). Sempre più spesso, quindi, i turisti si trovano ad alloggiare in case di *host* assenti, senza alcun contatto diretto con i proprietari. Il senso di community, tanto decantato dalla retorica con cui Airbnb è nata, si riduce a una transazione puramente economica tra chi offre e chi usufruisce degli spazi, priva di quel senso di fiducia e autenticità che aveva caratterizzato gli albori della piattaforma (Celata *et al.*, 2017; Gainsforth, 2019).

La conversione delle abitazioni in alloggi per turisti è una chiara conseguenza della liberalizzazione del mercato immobiliare e del cambiamento nella concezione di intendere la casa: da rifugio a strumento di investimento (Gant, 2016).

Come sostenuto da Gant (2016), gli affitti brevi “rappresentano il nuovo fronte di battaglia delle gentrificazione in diverse destinazioni turistiche” (p.1). Nello specifico, con ‘gentrificazione’ si intende un processo di trasformazione urbana dei quartieri residenziali in zone abitative di pregio, rivolte a classi sociali più abbienti, spesso a scapito dei residenti meno facoltosi, che tendono ad essere espulsi (Gainsforth, 2019; Gant 2016). Sempre Gant (2016) definisce questo processo “spostamento collettivo”, in cui la popolazione residente viene pian piano sostituita da una di tipo temporanea, come quella dei turisti (p.1). La sostituzione degli abitanti residenti può avvenire sia direttamente, a causa dell’aumento dei prezzi degli affitti, sia indirettamente, a causa dei cambiamenti nel tessuto urbano e sociale dei quartieri (Gant, 2016). In altre parole, il turismo rappresenta oggi “il principale mezzo di gentrificazione e marketing delle città, diventate al tempo

² Dati consultati sul portale online <https://insideairbnb.com/> in data 11/10/2024.

stesso imprenditrici e merce di consumo, la risorsa e il prodotto finale, in vendita sul mercato globale” (Gainsforth, 2019, p. 19).

CAPITOLO 2

CITTÀ IN CRISI: L'IMPATTO DELL'OVERTOURISM

2.1. La crescita turistica: cause e implicazioni

Negli ultimi decenni, il turismo ha registrato una crescita senza precedenti, attirando milioni di visitatori nelle principali destinazioni mondiali - e non solo - influenzando profondamente l'economia e l'assetto urbano di molte città (Bouchon e Rauscher, 2019; Capocchi *et al.*, 2019; Celata e Romano, 2022; Milano *et al.*, 2024). Nel 2012, il numero di arrivi turistici internazionali ha superato il miliardo e si prevede che questa cifra possa quasi raddoppiare entro il 2030 (Żemła, 2020). Questa crescita del turismo urbano porta il dibattito contemporaneo a dividersi (Milano *et al.*, 2024). Il mantra “il turismo genera ricchezza” (Gainsforth, 2019, p. 9) solleva la questione su chi, effettivamente, ne beneficia: mentre le attività storiche stanno chiudendo a ritmi inediti, i residenti si trovano ad affrontare il collasso dei servizi pubblici e un patrimonio abitativo trasformato in merce turistica (Gainsforth, 2019). Per alcuni, il turismo incarna un aspetto del capitalismo neoliberista, caratterizzato da una gestione delle risorse che tende a escludere e impoverire, e richiede quindi una regolamentazione più rigorosa (Gainsforth, 2019; Milano *et al.*, 2024). Per altri, il turismo continua a rappresentare una “forza per il bene” (Milano *et al.*, 2024, p. 3) in grado di creare posti di lavoro e benefici economici (Milano *et al.*, 2024). Come osservato da Milano *et al.* (2024), questa ambivalenza è particolarmente evidente “in tempi di policrisi” (p. 11), dove le città fortemente dipendenti dal turismo rischiano di subire drastici impatti economici a causa della volatilità del settore. In particolare, il mercato del lavoro turistico, con la sua dipendenza da manodopera temporanea e condizioni precarie, aggrava questa instabilità: posti di lavoro flessibili, salari bassi e contratti stagionali rappresentano, infatti, la realtà di gran parte del settore dell'ospitalità e dei servizi turistici (Milano *et al.*, 2024). Questi elementi portano alla trasformazione delle città: da luoghi per vivere a musei a cielo aperto, progettati più per il piacere dei turisti che per le necessità quotidiane dei residenti, facendo emergere un paradosso in cui l'immagine della città come destinazione autentica si contrappone alle

percezioni di sovraffollamento e alle difficoltà riscontrate, ogni giorno, dalla gente del posto (Bouchon e Rauscher, 2019; Capocchi *et al.*, 2019; Celata e Romano, 2022).

Le destinazioni urbane hanno concentrato la crescita turistica fino a superarne la loro “capacità di carico” (Celata, 2024, p. 3), raggiungendo livelli di insostenibilità abitativa (Bouchon e Rauscher, 2019; Celata, 2024). La *United Nations World Tourism Organisation* (UNWTO)³ definisce la capacità di carico turistica come “il numero massimo di persone che possono visitare contemporaneamente una destinazione turistica, senza causare la distruzione dell’ambiente fisico, economico e socioculturale e una diminuzione inaccettabile della qualità della soddisfazione dei visitatori” (UNWTO, 2018, p. 5). Alcuni studiosi hanno evidenziato che molte delle località europee con problemi di overtourism sono gestite secondo un paradigma incentrato esclusivamente sulla crescita del numero di visitatori, senza considerare limiti come la capacità di carico o altre priorità politiche, un approccio che rischia di amplificare le tensioni sociali locali (Żemła, 2020). Diverse destinazioni turistiche, d’altra parte, hanno sperimentato negli anni l’applicazione del metodo della capacità di carico come strumento per contenere la pressione turistica. Questo metodo si basa, ad esempio, valutando fattori come la capacità fisica delle strutture ricettive, le infrastrutture pubbliche o il sistema di smaltimento dei rifiuti (Celata, 2024). Venezia è stata la prima città italiana - e del mondo - a sperimentare l’introduzione di un ticket d’ingresso per regolare e controllare l’accesso dei turisti nel centro storico (Celata, 2024; Milano *et al.*, 2024). L’installazione di tornelli nei punti di accesso della città ha suscitato critiche da parte dei residenti della laguna e delle associazioni di attivisti, che vedono in questa misura una trasformazione di Venezia in una “Disneyland per tutti” (Gainsforth, 2019, p. 166), che snatura l’autenticità della città. I cancelli di accesso e i ticket di ingresso non fanno altro che intensificare il processo, peggiorando ulteriormente la vita di chi risiede in città o vi si reca per motivi non legati al turismo (Celata, 2024).

Fino alla metà degli anni 2010, le difficoltà legate al turismo sembravano riguardare principalmente le piccole destinazioni, incapaci di gestire l’aumento di domanda a causa della loro limitata capacità di carico. Si pensava, d’altra parte, che le città più grandi e le metropoli fossero in grado di assorbire senza problemi il turismo di massa; tuttavia, gli

³ La UNWTO è l’Organizzazione Mondiale del Turismo, un’agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. Fondata nel 1970 a Città del Messico, oggi riunisce 156 paesi, 6 membri associati e oltre 400 membri affiliati che rappresentano il settore privato, le istituzioni educative, le associazioni turistiche e gli enti locali del turismo.

sviluppi recenti hanno rivelato una realtà ben diversa (Bouchon e Rauscher, 2019). In Europa, il numero di turisti internazionali è passato da 331 milioni nel 2000 a 470 milioni nel 2018 (Bouchon e Rauscher, 2019). In Italia, le stime ISTAT relative al 2023 hanno registrato i valori più alti di sempre: oltre 133 milioni gli arrivi e circa 447 milioni le presenze registrate negli esercizi ricettivi presenti sul territorio, numeri che hanno superato i livelli pre-pandemici (nel 2019 si erano registrati circa 131 milioni di arrivi e poco meno di 437 milioni di presenze) (ISTAT, 2023).

La crescita dei flussi turistici verso le aree urbane ha dato origine a quello che gli esperti definiscono “*overtourism*”, un fenomeno che, come esamineremo più avanti, non si riduce al solo affollamento di turisti in determinati luoghi e momenti, ma comporta conseguenze ben più rilevanti (Milano *et al.*, 2024). L’uso recente del termine “*overtourism*” è spesso associato ad esperienze negative per i residenti, che si sentono sempre più irritati dalla presenza massiccia dei visitatori. Negli ultimi anni, tale malcontento si è intensificato, sfociando in vere e proprie proteste nelle città maggiormente colpite, dove gli abitanti rivendicano con forza il diritto di vivere nei propri quartieri a condizioni accessibili (Bouchon e Rauscher, 2019; Capocchi *et al.*, 2019).

Cosa spinge un numero sempre maggiore di persone a viaggiare oggi rispetto al passato? Quali sono le spinte che alimentano queste ondate di *overtourism*? Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una crescente accessibilità ai viaggi e agli spostamenti, una possibilità che in passato era riservata a pochi privilegiati. Per un numero sempre maggiore di persone, il diritto a viaggiare e a esplorare il mondo è diventato una vera e propria conquista democratica (Milano *et al.*, 2024). Questa “*democratizzazione dei viaggi*” (Milano *et al.*, 2024, p. 3) è stata favorita in primo luogo dalla diffusione di compagnie aeree low-cost che hanno contribuito a rendere le tratte internazionali più economiche che mai e portando quindi a un incremento esponenziale degli arrivi turistici (Bouchon e Rauscher, 2019; Capocchi *et al.*, 2019). Tuttavia, come sostenuto da Milano *et al.* (2024), nonostante la liberalizzazione dei viaggi, sono più di 38 milioni le persone in Europa che, ad oggi, non possono permettersi una settimana di vacanza, pur avendo un posto di lavoro. Un altro fattore che genera *overtourism* è il turismo crocieristico, il quale ha visto un aumento significativo negli ultimi anni. L’arrivo di grandi navi da crociera, specialmente nelle città portuali di piccole dimensioni, provoca un forte impatto ambientale, danneggiando il tessuto urbano e l’ecosistema circostante. Panayiotopoulos e Pisano

(2021) parlano di “distopia dell’overtourism” legata al “paradosso del turismo che rischia di distruggere proprio ciò che i turisti vengono a vedere” (p. 10). Venezia è un esempio emblematico di questo fenomeno, riflettendo le problematiche vissute da molte altre città nel mondo (Capocchi *et al.*, 2019). Ogni giorno, la laguna veneziana è presa d’assalto da ondate di turisti “all’istante” (Capocchi *et al.*, 2019, p. 12) che si limitano a vivere un’esperienza della città per poche ore. Si stima che circa due milioni e mezzo di turisti l’anno a Venezia provengano dalle navi da crociera. L’impatto di queste navi in una città come Venezia è immediatamente percepibile, poiché provoca una pressione turistica massiccia, con un afflusso di visitatori che porta solo un limitato ritorno economico alla comunità locale (Capocchi *et al.*, 2019). Il destino che ha travolto la città di Venezia è stato quello di trasformare essa stessa in una grande nave da crociera (Salerno, 2023).

Anche i social network giocano un ruolo decisivo fungendo da vetrina immediata per le destinazioni turistiche e influenzando le preferenze di viaggio delle persone. Social come Instagram e TikTok, attraverso immagini e hashtag altamente condivisibili, accelerano la visibilità e la promozione di luoghi un tempo sconosciuti, colpendo destinazioni spesso impreparate a gestire un afflusso così elevato di visitatori (Cheng, 2024). Le piattaforme social ‘vendono’ gratuitamente pacchetti di itinerari viaggio preconfezionati, già pronti all’uso, sostituendosi al lavoro che un tempo era svolto dalle agenzie di viaggio nella proposta di esperienze turistiche.

Infine, un aspetto cruciale che influenza l’esperienza di viaggio è la facilità e la rapidità con cui è possibile trovare alloggio nelle destinazioni turistiche (Bouchon e Rauscher, 2019). Un filone della letteratura sull’overtourism collega strettamente la diffusione degli affitti turistici mediati da piattaforme online alla crescita esponenziale del turismo (Bouchon e Rauscher, 2019; Capocchi *et al.*, 2019; Celata e Romano, 2022; Milano *et al.*, 2024). Piattaforme di short-term rental - è stato osservato - contribuiscono ad aumentare notevolmente la capacità ricettiva delle destinazioni, portando la turistificazione a entrare in conflitto con le esigenze dei residenti (Celata, 2024). La conversione di unità abitative in alloggi turistici, infatti, determina una evidente diminuzione del patrimonio abitativo, che andrebbe altrimenti destinato ad affitti a lungo termine o a forme di residenzialità permanente (Celata e Romano, 2022; Gainsforth, 2019). Non solo, l’eccesso di turismo, come vedremo più avanti, comporta un aumento dei prezzi degli affitti e dei servizi, rendendo insostenibile la vita nei centri urbani e contribuendo allo spopolamento di queste

aree da parte dei residenti (Celata e Romano, 2022). Come osservato da Celata e Romano (2022): “le crescenti preoccupazioni per l’overtourism possono quindi essere dovute non al crescente numero di turisti di per sé, ma alla loro crescente penetrazione nella città residenziale, più vicina a dove vivono gli abitanti” (p. 4). Con Airbnb e piattaforme simili, i quartieri residenziali si trasformano in spazi pienamente integrati nel circuito turistico consentendo ai viaggiatori di soggiornare in aree dalla vocazione turistica non particolarmente marcata (Bouchon e Rauscher, 2019). Per concludere con le parole di Gainsforth (2019): “anziché puntare sulle case vacanza in località turistiche, Airbnb ha preso di mira le città: non località di villeggiatura ma San Francisco, New York, Londra, Parigi, Roma e via dicendo (...). Airbnb è prima di tutto un fenomeno urbano” (p. 38).

2.1.1. L’overtourism nel dibattito scientifico: definizioni e teorie

Sebbene la parola *overtourism* abbia attirato una crescente attenzione e un utilizzo virale solo negli ultimi anni, il fenomeno non è affatto recente. Da circa quarant’anni esiste una fiorente letteratura accademica, in cui studiosi e professionisti del settore hanno analizzato le sfide legate alla pressione eccessiva esercitata dai visitatori su città e località in tutto il mondo (Capocchi *et al.*, 2019). Molti concordano però sul fatto che utilizzare il termine *overtourism* semplicemente come sinonimo di ‘sovraffollamento delle città’ sia una semplificazione errata, oltre che controproducente, essendo questo un fenomeno dalle ricadute più ampie e che influisce profondamente sulla morfologia urbana delle località colpite (Celata, 2024; Milano *et al.*, 2024; Żemła, 2020). Come sostengono Milano *et al.* (2024), “la pressione, la congestione e il sovraffollamento nei siti di alto interesse turistico sono solo la punta dell’iceberg, che nasconde diverse manifestazioni di disuguaglianze e rapporti di potere asimmetrici, che molto spesso colpiscono i più vulnerabili di una comunità” (p. 3). In tale contesto, l’overtourism provoca una serie di conseguenze problematiche per la comunità residente, tra cui il sovraccarico dei servizi pubblici, la sostituzione di attività commerciali di prima necessità con servizi esclusivamente a vantaggio del turista, l’aumento dei costi degli affitti, l’espulsione dei residenti dalle zone centrali, l’incremento dei rifiuti e l’inquinamento acustico, nonché una generale perdita di privacy e tranquillità (Capocchi *et al.*, 2019; Bouchon e Rauscher, 2019; Milano *et al.*, 2024). Tuttavia, affrontare il problema disincentivando semplicemente i flussi turistici

rischierebbe di trasformare alcune destinazioni in luoghi riservati a un turismo d'élite, causando inflazione dei prezzi e intensificando ulteriormente le disuguaglianze socioeconomiche già presenti, con impatti negativi specialmente sui residenti a basso reddito (Milano *et al.*, 2024). Nonostante l'importanza del fenomeno e le sue implicazioni dirette nei confronti delle città e dei loro abitanti, non esiste ancora una definizione chiara ed univoca di cosa sia l'overtourism e di come esso vada realmente indagato e gestito (Capocchi *et al.*, 2019; Celata e Romano, 2022; Żemła, 2020). Koens *et al.* (2018), suggeriscono che il termine 'overtourism' sia nato in gran parte da discorsi mediatici senza una solida base teorica ed accademica. Il termine appare per la prima volta nei media sul noto sito di viaggi Skift.it nel 2016 (Celata, 2024). Da allora, l'espressione ha guadagnato sempre più popolarità: una ricerca su Google Scholar per la parola chiave 'overtourism' restituiva appena 12 articoli nel 2017, circa 400 nel 2019, mentre nel 2023 il numero di risultati superava i 20.000 (Celata, 2024; Celata e Romano, 2022). La recente crescita della parola "overtourism" è stata confermata anche dall'analisi di uno studio di Capocchi *et al.* (2019) utilizzando Google Trends, come illustrato nella Figura 1. La Figura 1 rappresenta l'andamento delle ricerche su Google Trends per i termini 'overtourism' (in blu) e 'over-tourism' (in rosso) tra aprile 2014 e la fine del 2018. È possibile intuire come le ricerche su Google dei due termini abbiano assunto un aumento significativo a partire dal 2017 (Capocchi *et al.*, 2019).

Figura 1. Google trends: utilizzo di 'overtourism' e 'over-tourism'

Fonte: Capocchi *et al.*, 2019, p. 7.

In un recente report del 2018, l'UNWTO ha definito l'overtourism come “l’impatto del turismo su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori” (UNWTO, 2018, p. 4). La congestione, secondo l'UNWTO, è spesso il risultato di una gestione inefficace dei flussi turistici, un tema che emerge con crescente urgenza nelle destinazioni globali più vulnerabili a questo fenomeno (UNWTO, 2018,).

Questa analisi sul tema si inserisce in un contesto che risale già agli anni Sessanta, quando cominciarono ad emergere riflessioni sugli effetti negativi del turismo circa la qualità della vita nelle città e le percezioni dei loro residenti (Capocchi *et al.*, 2019; Koens *et al.*, 2018). Un importante contributo a questa analisi è stata l'introduzione, nel 1975, da parte di Doxey, dell'indice di irritazione turistica (*'irridex'*) (Celata e Romano, 2022; Butler, 1980; Koens *et al.*, 2018), per descrivere come la reazione dei residenti evolva da euforia e apatia verso irritazione e, infine, antagonismo (Butler, 1980). In seguito, Butler (1980) ha elaborato una nota teoria per spiegare il ciclo di vita delle destinazioni turistiche, suddiviso in fasi progressive. Nella fase di consolidamento, il numero dei turisti supera quello dei residenti permanenti. Successivamente, la destinazione può entrare in una fase di stagnazione e infine di declino, con un graduale degrado dell'esperienza turistica e un aumento del malcontento tra i residenti, specie coloro che non traggono beneficio dal turismo. In questa fase, la località perde parte della sua attrattiva, non riuscendo a competere con nuove mete e trasformandosi in meta di turismo giornaliero o del fine settimana (Butler, 1980). Già negli anni Ottanta, il concetto di capacità di carico delle destinazioni turistiche era stato discusso nel dibattito sul tema (Capocchi *et al.*, 2019). Sempre Butler (1980), poneva l'attenzione su come alcune località turistiche avessero adottato strumenti per limitare la capacità di carico dei visitatori. Questo era essenziale al fine di preservare alcune destinazioni di particolare interesse artistico dal degrado ambientale e turistico (ad esempio l'erosione di Stonehenge in Inghilterra o il deterioramento di pitture rupestri in Spagna e Francia) (Butler, 1980).

L'overtourism può essere meglio descritto come “un regime, ovvero un sistema complesso e profondamente radicato che esercita il controllo sui paesaggi urbani, sulle economie e sulle dinamiche sociali in cui l'economia del turismo inizia ad essere la principale fonte di reddito, trasformando le città in destinazioni di vacanza perpetue” (Milano *et al.*, 2024, p. 6). Come sostenuto da Milano *et al.* (2024), l'overtourism si configura come sistema

“multiforme e auto-perpetuante” (p. 6) che offre priorità alla crescita economica promuovendo il turismo di massa e rimodellando l’identità urbana delle destinazioni.

Negli ultimi anni, il termine overtourism ha assunto un’ enfasi più ampia, evidenziandone il crescente malcontento e l’ostilità dei residenti verso un turismo di massa percepito come invasivo e dannoso per la qualità della vita (Celata e Romano, 2022; Żemła, 2020). Questa ostilità si manifesta in risposte concrete da parte delle comunità locali, attraverso forme di resistenza e proteste nelle città maggiormente colpite da questi eccessi di turismo (Capocchi *et al.*, 2019; Żemła, 2020). Il fenomeno ha anche assunto il nome di “fobia del turista” (Żemła, 2020, p. 4), un termine coniato nel 2008 per descrivere un misto di ripudio, diffidenza e disprezzo verso i turisti (Żemła, 2020), e in seguito affiancato dal concetto di “*tourismphobia*” (Celata e Romano, 2022, p. 1), conseguenza di pratiche turistiche insostenibili. Numerosi episodi di proteste iconiche hanno accompagnato l’estate del 2024, evidenziando questo sentimento di malcontento: a Barcellona, residenti hanno manifestato spruzzando pistole ad acqua contro i turisti al grido di “Tourist go home”⁴. A Roma, invece, gruppi di attivisti hanno rimosso con le tenaglie le *keybox* affisse sui pali della luce, ovvero le piccole cassette con combinazione numerica al cui interno vengono lasciate le chiavi per i turisti che alloggiano negli appartamenti turistici⁵. La città di Firenze ha organizzato un flashmob durante il quale sono state messe al bando le *keybox* con un nastro adesivo rosso a forma di X e la scritta “Salviamo Firenze X viverci”⁶. Altri esempi simili si sono verificati a Venezia e Atene, dove residenti si sono mobilitati per limitare l’afflusso di visitatori e rivendicare il diritto a vivere e fruire delle proprie città in modo sostenibile.

⁴ Il Post (2024, 7 luglio). *Le proteste contro il turismo di massa a Barcellona*. Consultato il 07/07/2024 all’indirizzo web <https://www.ilpost.it/2024/07/08/proteste-turismo-massa-barcellona/>

⁵ Repubblica (2024, 23 ottobre). *Roma si ribella all’iperturismo: la banda di Robin Hood rimuove i lucchettoni con le chiavi dei b&b*. Consultato il 23/10/2024 all’indirizzo web https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/10/23/news/overtourism_turisti_bb_smart_lock_robin_hood_blitz_af_fitti_brevi-423572257/

⁶ ANSA. (2024, 9 novembre). *A Firenze protesta contro l’overtourism, adesivo su keybox*. ANSA Toscana. Consultato il 09/11/2024 all’indirizzo web https://www.ansa.it/toscana/notizie/2024/11/09/a-firenze-protesta-contro-lovertourism-adesivo-su-keybox_549be5bd-ee2d-4b8b-a608-ef3d8e63d6af.html

CAPITOLO 3

IL FENOMENO TURISTICO A SIENA

3.1. Siena e il suo territorio

Il territorio di Siena rappresenta uno dei poli turistici più rilevanti della Toscana, rinomato non solo per il suo patrimonio artistico e culturale, ma anche per la sua bellezza paesaggistica e la sua ricca tradizione eno-gastronomica.

Il centro storico di Siena, Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1995, esercita un forte potere di attrazione turistica verso visitatori italiani e stranieri, grazie alla sua architettura medievale ben conservata, alle sue singolari stradine e alla maestosa Piazza del Campo da cui si erge la monumentale Torre del Mangia. La piazza, dall'iconica forma a conchiglia unica nel suo genere, fa da cornice al celebre Palio di Siena, una tra le più antiche e prestigiose corse di cavalli presenti nel territorio italiano. Il Palio, che si svolge in due momenti dell'anno - il 2 luglio e il 16 agosto - rappresenta non solo una delle massime espressioni di identità locale della città, ma anche un momento cruciale per la stagionalità estiva del turismo.

Il fascino del territorio di Siena va ben oltre il suo capoluogo, estendendosi alle campagne circostanti e alle città limitrofe che fanno parte dell'Ambito turistico⁷ noto come "Terre di Siena", a cui appartengono - oltre a Siena quale Comune capofila - anche i seguenti comuni: Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monticiano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme e Sovicille. L'area "Terre di Siena" abbraccia quindi le colline del Chianti e le zone boschive delle valli del Merse e del Farma, fino alle cime del Monte Amiata, rendendo questa area una delle più ricche e variegata dal punto di vista naturalistico (Travaglini, 2008).

La provincia di Siena poggia su più pilastri che ne caratterizzano l'economia e il territorio. Tra questi spiccano un'agricoltura di qualità e un artigianato artistico di alto livello, la presenza capillare di strutture agrituristiche e percorsi dedicati che valorizzano il paesaggio e l'enogastronomia locale. Dal punto di vista industriale e manifatturiero, i distretti

⁷ Gli Ambiti turistici sono stati introdotti dalla Legge Regionale n. 86/2016 (*Testo Unico del sistema turistico regionale*). Per un ulteriore approfondimento sul ruolo degli Ambiti, vedasi il capitolo 4 della tesi.

produttivi si concentrano soprattutto nei settori del vetro, mobilio, ceramica, meccanica e nei poli congressuali-termali, offrendo un'importante diversificazione economica (Travaglini, 2008).

Il forte legame tra arte e paesaggio, che ha caratterizzato la storia di questo territorio, guida oggi le politiche di tutela e valorizzazione, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla creazione di regole mirate alla conservazione del suo patrimonio unico (Travaglini, 2008).

Secondo un'indagine condotta dal Ciset (Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica) per conto di Toscana Promozione Turistica, sono stati identificati sei principali tematismi turistici che costituiscono l'attrazione principale del territorio senese: Arte e Cultura, Enogastronomia, Vacanza attiva (con particolare riferimento al ciclismo e ai percorsi di trekking), Vacanza verde (con una forte presenza di agriturismi e attività in natura), Terme e-Business. Tra questi, il tematismo "Arte e Cultura" e la tradizione enogastronomica sono particolarmente rilevanti per il turismo cittadino, mentre il tematismo "Vacanza attiva", grazie ai suoi eventi sportivi durante il corso dell'anno, rappresenta un ottimo alleato per la destagionalizzazione dei flussi turistici (Comune di Siena, 2024).

Negli ultimi anni, la città di Siena ha registrato una crescita significativa dei flussi turistici, accompagnata da una profonda trasformazione dell'offerta ricettiva. Se da un lato le strutture alberghiere hanno continuato a rappresentare un modesto pilastro dell'accoglienza locale, dall'altro, l'esplosione degli affitti brevi ha introdotto nuove dinamiche nel mercato turistico. Riteniamo che il fenomeno delle locazioni turistiche abbia contribuito ad aumentare la capacità ricettiva complessiva della città e potrebbe sollevare importanti questioni legate ad un potenziale rischio di overtourism nelle stagioni future, oltre a modificare la qualità della vita dei cittadini, sempre più privati dei servizi essenziali a favore di un'offerta destinata esclusivamente ai turisti.

3.2. Una quantificazione del turismo senese: metodologia e fonte dei dati

Per l'analisi del fenomeno turistico a Siena, sono stati raccolti ed elaborati una serie di dati relativi ai flussi turistici e all'offerta ricettiva, con particolare attenzione alla

porzione delle locazioni turistiche. La raccolta dei dati si è svolta durante un periodo di stage presso la sezione dell'Osservatorio Turistico del Comune di Siena, seguita da un secondo periodo di stage presso il laboratorio LADEST (Laboratorio di Analisi dei Dati Economici e Sociali Territoriali) dell'Università di Siena. In questa seconda fase, i dati sono stati elaborati e successivamente riportati in grafici, che verranno discussi nei paragrafi successivi al fine di fornire una rappresentazione visiva e approfondita del fenomeno.

La serie storica sui flussi turistici copre un periodo di tredici anni, dal 2010 al 2023, e comprende gli arrivi e le presenze turistiche nelle strutture alberghiere, extra-alberghiere e nelle locazioni turistiche (queste ultime disponibili dal 2019 al 2023). Questi dati illustrano un progressivo aumento della domanda turistica e della sua stagionalità, nonché anche la provenienza dei visitatori (italiani e stranieri).

Per quanto riguarda l'offerta ricettiva, i dati raccolti includono il numero di strutture e i posti letto distinti per categorie alberghiere, extra-alberghiere e locazioni turistiche tra il 2010 e il 2022. Questo ci permette di quantificare l'evoluzione della capacità ricettiva della città e valutare l'impatto dell'aumento delle locazioni turistiche sulla diversificazione dell'offerta.

3.2.1. I flussi turistici: uno sguardo agli ultimi tredici anni

Nel 2023, il Comune di Siena ha registrato un totale di 558.353 arrivi e 1.287.413 presenze nel settore alberghiero ed extra-alberghiero. Per chiarire, con "arrivi" si intende il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato; mentre con "presenze" si intende il numero totale delle notti trascorse negli esercizi ricettivi (ISTAT, 2011).

Nell'analisi condotta, le strutture del settore extra-alberghiero comprendono le seguenti tipologie di alloggio: agriturismi, campeggi, ostelli, case per ferie, affittacamere, residence, residenze d'epoca, alloggi privati e locazioni turistiche. Le locazioni turistiche, disciplinate a livello nazionale dall'articolo 4 del Decreto-legge n. 50/2017 e a livello regionale dall'articolo 70 della Legge Regionale n. 86/2016, consistono in alloggi offerti per brevi soggiorni senza servizi aggiuntivi propri delle strutture alberghiere.

La Figura 2 mostra l'andamento dei flussi turistici nel Comune di Siena dal 2010 al 2023, rappresentando gli arrivi e le presenze nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

Figura 2. Andamento arrivi e presenze nel Comune di Siena, anni 2010 – 2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Complessivamente, si può osservare una crescita costante dei flussi turistici fino al 2019, con un tasso di crescita medio annuo degli arrivi del 4%, seguita da un drastico decremento nel 2020 dovuto alla pandemia da Covid-19. Tuttavia, tra il 2020 e il 2023, la ripresa è stata sorprendentemente rapida, con un tasso di crescita medio annuo del 38%, e un segnale di un ritorno quasi immediato ai livelli pre-pandemia. In soli tre anni, infatti si è verificato un picco di flussi turistici che ha portato il 2023 ad eguagliare quasi i valori registrati nel 2019 (558.375 arrivi e 1.201.298 presenze). Rispetto al 2010, il tasso di variazione degli arrivi nel 2023 è pari al 46%, mentre nelle presenze si registra una variazione del 21% rispetto all'anno 2010. Sebbene questi risultati possano sembrare un segno positivo di recupero, va sottolineato che tale ripresa ha contribuito ad un “boom turistico” che, in un contesto di sovraffollamento urbano, potrebbe alimentare fenomeni di overtourism.

Tuttavia, si ritiene che i dati su arrivi e presenze potrebbero risultare alterati a causa di posti letto non dichiarati nei sempre maggiori appartamenti in affitto ad uso turistico non correttamente registrati.

Nell'arco di tempo considerato, è importante notare la trasformazione che la distribuzione dei flussi turistici ha subito tra il settore alberghiero e quello extra-alberghiero (Figura 3). Nel 2010, gli arrivi nel settore alberghiero hanno rappresentato la grande maggioranza del totale, con 287.915 turisti rispetto ai 94.430 che hanno scelto di pernottare in strutture extra-alberghiere. Nel 2023, tuttavia, la situazione è mutata: le strutture alberghiere hanno registrato 335.482 arrivi, con un incremento del 17% rispetto al 2010, mentre il settore extra-alberghiero ha raggiunto i 222.871 arrivi, segnando un notevole aumento del 136%. Questa crescita esponenziale del settore extra-alberghiero può essere attribuita, in gran parte, alla diffusione di piattaforme digitali come Airbnb, che hanno reso più accessibili gli alloggi turistici. Di conseguenza, il mercato ricettivo di Siena ha visto un cambiamento delle preferenze dei viaggiatori, che oggi mostrano una maggiore propensione verso alloggi che offrono flessibilità e un risparmio economico rispetto alla fascia alberghiera.

Figura 3. Distribuzione degli arrivi nelle strutture ricettive del Comune di Siena, confronto anni 2010 e 2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Per comprendere come l'avvento delle locazioni turistiche abbia diversificato l'offerta ricettiva nel Comune di Siena negli ultimi anni, analizziamo nello specifico la crescita dei

flussi turistici nelle locazioni turistiche tra il 2019 e il 2023, e l'incidenza che questa tipologia di alloggio turistico ha avuto sull'intero comparto extra-alberghiero nel 2023.

Il primo grafico (Figura 4) illustra come gli arrivi e le presenze nelle locazioni turistiche abbiano registrato un evidente incremento tra il 2019 e il 2023, fatta eccezione per il periodo pandemico compreso tra il 2020 e il 2021. Nel 2023, dei 222.871 arrivi complessivi nel settore extra-alberghiero, 61.138 si sono registrati nel comparto delle locazioni turistiche, con un totale complessivo di 189.710 presenze. Confrontando questi dati con quelli del 2019, anno in cui si contavano 34.171 arrivi e 97.510 presenze nelle locazioni turistiche, si osserva una variazione positiva del 79% negli arrivi e del 95% nelle presenze.

Figura 4. Andamento arrivi e presenze nelle locazioni turistiche del Comune di Siena, anni 2019 – 2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Il secondo grafico (Figura 5), invece, mette in evidenza l'incidenza delle locazioni turistiche sull'intero settore extra-alberghiero per l'anno 2023. Le locazioni turistiche hanno accolto il 27% degli arrivi del comparto extra-alberghiero, a conferma della crescente preferenza dei turisti per questa tipologia di alloggio.

Figura 5. Distribuzione degli arrivi nel settore extra-alberghiero: incidenza delle locazioni turistiche nel Comune di Siena, anno 2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Nel 2023, il 62% degli arrivi nel Comune di Siena era di provenienza estera, con 345.009 arrivi di turisti stranieri rispetto ai 213.344 italiani. Analizzando l'andamento dei flussi turistici italiani e stranieri dal 2010 al 2023, emerge una crescita costante degli arrivi stranieri, che hanno registrato una variazione del 69% rispetto al 2010 e un ulteriore incremento del 7% rispetto al 2019, nonostante il calo dovuto alla pandemia. Al contrario, i flussi italiani hanno mostrato una crescita complessiva più moderata, con un aumento del 20% tra il 2010 e il 2023 ma una diminuzione del 10% tra il 2019 e il 2023. Il grafico a linee presentato nella Figura 6 illustra queste tendenze, evidenziando come il turismo internazionale sia diventato una componente sempre più rilevante per Siena negli ultimi anni.

Inoltre, è possibile riscontrare una differenza nelle preferenze di soggiorno tra turisti italiani e turisti stranieri nel corso dell'anno 2023. Gli italiani tendono a prediligere il settore alberghiero (66%), mentre una percentuale più alta di stranieri sceglie il comparto extra-alberghiero, in particolare le locazioni turistiche, che rappresentano il 13% degli arrivi di provenienza estera contro l'8% degli italiani. Le altre strutture extra-alberghiere

raccolgono una quota maggiore tra gli stranieri (31%) rispetto agli italiani (26%) (Figura 7).

Figura 6. Andamento arrivi di Italiani e Stranieri nel Comune di Siena, anni 2010-2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Figura 7. Distribuzione degli arrivi tra Italiani e Stranieri nelle strutture ricettive del Comune di Siena, anno 2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

La distribuzione dei flussi turistici nel Comune di Siena durante i mesi dell'anno 2023 non mostra particolari segni di variazione rispetto agli anni precedenti. La stagionalità turistica si è mantenuta stabile nel corso degli anni, con un periodo di alta stagione che si estende da aprile a ottobre, durante il quale si concentra la maggior parte dei flussi.

La figura 8 ci permette di visualizzare la distribuzione degli arrivi per provenienza e mese nel 2023.

Figura 8. Distribuzione arrivi per mese e provenienza nel Comune di Siena, anno 2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

La stagionalità turistica conferma un periodo di maggiore affluenza che va da aprile a ottobre, durante il quale si è concentrato il 74,5% degli arrivi complessivi. Questo picco di stagionalità può essere attribuito ad una combinazione di fattori, tra cui la Pasqua, che tradizionalmente segna l'inizio della stagione turistica primaverile, e i mesi estivi, nei quali si concentra l'evento di maggior spessore e attrazione turistica della città: il Palio di Siena, organizzato in due momenti differenti tra luglio e agosto. La stagione primaverile e autunnale è inoltre influenzata dalla presenza di eventi sportivi di grande richiamo, come le competizioni ciclistiche Strade Bianche e L'Eroica, che attirano migliaia di sportivi da tutto il mondo. Dal grafico si può inoltre notare come i flussi turistici stranieri prevalgono nei mesi caldi (da maggio a settembre), mentre quelli italiani risultano maggiori nei mesi invernali di 'bassa stagione' a differenza del flusso di provenienza estero parecchio scarico

nei mesi invernali. Tuttavia, parlare in termini di politiche di destagionalizzazione a Siena risulterebbe quasi improprio, vista la distribuzione turistica ben costante durante i mesi dell'anno, con delle differenze solo in termini di composizione degli arrivi in base alla provenienza.

La durata media del soggiorno nelle strutture ricettive del Comune di Siena ha registrato un calo non indifferente tra il 2010 e il 2023, un dato che riflette un possibile cambiamento nei comportamenti e nelle preferenze dei turisti e un'evoluzione quindi della domanda turistica. La permanenza media è data dal rapporto tra le presenze (cioè, il numero dei pernottamenti) e gli arrivi in un dato periodo di tempo. La Figura 9 illustra queste dinamiche, mostrando l'evoluzione della permanenza media nel periodo di tempo già considerato, distribuita per settore: alberghiero ed extra-alberghiero, quest'ultimo comprensivo delle locazioni turistiche per gli anni 2019 e 2023.

Nel settore alberghiero, la permanenza media è passata da 2,15 notti nel 2010 a 1,92 notti nel 2023, registrando una variazione negativa dell'11%. Più marcato è invece il calo della durata media nel settore extra-alberghiero che segna una variazione negativa del 39%. Qui, la permanenza media è scesa da 4,71 notti nel 2010 a 2,89 notti nel 2023. Tale contrazione scaturisce da una preferenza verso soggiorni più brevi che inseriscono Siena come tappa di un itinerario più ampio.

Osservando nel dettaglio la tendenza delle locazioni turistiche (Figura 10), emerge come la durata media del soggiorno risulti essere più lunga proprio in questa tipologia di alloggio turistico. Tra il 2019 e il 2023, la durata media è passata da 2,9 a 3,1 notti, con un incremento del 9%. Un aumento del 18% è stato rilevato nel periodo tra il 2019 e il 2021, probabilmente legato al periodo post-pandemia, quando molti viaggiatori hanno optato per sistemazioni private e più sicure dal rischio di contagi. Tuttavia, tra il 2021 e il 2023, si registra una leggera contrazione dell'8%.

Complessivamente, nel 2023 la permanenza media del soggiorno nell'intera offerta ricettiva si attesta a 2,31 notti, con un decremento del 17% rispetto al 2010 ma con un leggero aumento del 7% rispetto all'anno 2019 (2,15).

Figura 9. Notti di permanenza media nei settori alberghiero ed extra-alberghiero nel Comune di Siena, anni 2010-2023

Figura 10. Notti di permanenza media nelle locazioni turistiche nel Comune di Siena, anni 2019-2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

3.2.2. L'offerta ricettiva senese dal 2010 al 2022

L'offerta ricettiva nel Comune di Siena ha subito un'importante trasformazione negli ultimi anni, sia in termini di numero che di composizione, con un aumento della disponibilità di alloggi turistici e una diversificazione dell'offerta ricettiva.

Il 2022 ha registrato una media di 45 strutture nel settore alberghiero, tra alberghi e residenze turistico alberghiere, segnando una diminuzione del 5,6% rispetto al 2010 (Figura 11).

Figura 11. Evoluzione dell'offerta ricettiva del settore alberghiero nel Comune di Siena, anni 2010-2022

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Diversamente, il comparto extra-alberghiero ha mostrato un notevole incremento, trainato in particolare dall'espansione delle locazioni turistiche mediate da piattaforme online come Airbnb. Nel 2022, è stata registrata una media di 268,8 strutture extra alberghiere (escluse le locazioni turistiche), con un aumento del 5% rispetto al 2010, ma un calo del 10% rispetto alla media registrata nel 2018 (297,3). Se includiamo le locazioni turistiche, il totale del settore extra-alberghiero nel 2022 raggiunge una media di 726,8 strutture,

segnando una variazione del 183% rispetto al 2010. Questo dato evidenzia chiaramente l'impatto della diffusione delle locazioni turistiche mediate da piattaforme di short-term rental, contribuendo a modificare radicalmente l'offerta ricettiva (Figura 12).

Figura 12. Evoluzione dell'offerta ricettiva del settore extra-alberghiero nel Comune di Siena, anni 2010-2022

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

La Figura 13 alla pagina successiva mostra la rapida crescita delle locazioni turistiche negli ultimi quattro anni. Dal 2019 al 2023, il numero di questi alloggi è passato da 389 a 808, con una variazione del 108% rispetto al 2019 e del 76% rispetto al solo 2022. Questa crescita repentina conferma, da un lato, la tendenza delle famiglie a fare reddito con la propria casa, e dall'altro, la preferenza sempre più marcata dei turisti per questa tipologia di alloggio, portando ad una trasformazione non indifferente nel panorama ricettivo locale, con le locazioni turistiche che stanno assumendo un ruolo sempre più di spicco rispetto a forme di ospitalità tradizionali. Tuttavia, questo cambio di paradigma ha provocato una

concorrenza spietata al settore alberghiero, mettendo in difficoltà le tradizionali strutture ricettive.

Figura 13. Incremento delle Locazioni turistiche nel Comune di Siena, anni 2019-2023

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Infine, alla pagina successiva mostriamo (Figura 14) un dato significativo analizzando l'incidenza delle locazioni turistiche sull'offerta ricettiva complessiva nel 2022: il 59% delle strutture ricettive è rappresentato da locazioni turistiche, a fronte di un 6% per gli alberghi e un 35% per le altre strutture extra-alberghiere.

Nel 2022, l'offerta complessiva dei posti letto nel Comune di Siena era pari a 9669,9 unità. Come illustrato nel grafico alla Figura 15, il numero dei posti letto nel 2022 era così distribuito: 3720 unità nel settore alberghiero e 3984,3 nel settore extra-alberghiero, escluse le locazioni turistiche. Un'analisi delle variazioni tra il 2010 e il 2022 ha mostrato una contrazione significativa nel settore alberghiero, con una diminuzione del 52% dei posti letto, a causa principalmente della chiusura di alcune unità alberghiere nel periodo considerato (circa 3 strutture). Al contrario, il settore extra-alberghiero ha registrato una leggera crescita dell'8% nello stesso periodo, nonostante una flessione del 6% tra il 2019 e il 2022. Se sommiamo al settore extra-alberghiero i posti letto derivanti dalle locazioni

turistiche, ovvero 1965,7 posti nel 2022, il totale dell'intero comparto extra-alberghiero ammonterebbe a 5949,9 posti letto, nettamente superiore rispetto ai posti letto dichiarati dal settore alberghiero, pari a 3720 posti. Questi numeri confermano il predominio delle strutture extra-alberghiere, con una crescente rilevanza delle locazioni turistiche all'interno del panorama ricettivo senese.

Figura 14. Incidenza delle Locazioni turistiche sull'offerta ricettiva complessiva del Comune di Siena, anno 2022

Figura 15. Distribuzione dei posti letto nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere (escluse le locazioni turistiche) nel Comune di Siena, anni 2010-2022

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica (raccolti a giugno 2024)

Il grafico alla Figura 16 mostra la distribuzione dei posti letto nell'intera offerta ricettiva per l'anno 2022. Le locazioni turistiche, pur rappresentando una quota relativamente recente, costituiscono già il 20,3% del totale dei posti letto. Il settore extra-alberghiero, che include una varietà di strutture (bed and breakfast, agriturismi, case vacanze, ecc.), rappresenta il 41,2%, mentre il settore alberghiero, pur mantenendo una porzione consistente, scende al 38,5% del totale.

Figura 16. Percentuale dei posti letto sull'offerta ricettiva complessiva nel Comune di Siena, anno 2022

Fonte: Elaborazione dell'autrice su dati dell'Osservatorio Turistico, Direzione Commercio e Statistica del Comune di Siena (raccolti a giugno 2024)

3.2.3. Prezzi medi a notte e distribuzione territoriale di alberghi e locazioni turistiche

Per avere un'idea delle tariffe degli appartamenti disponibili su Airbnb⁸ nel centro storico di Siena, mostriamo una selezione di annunci visibili tramite la mappa della piattaforma, evidenziando alcune variazioni stagionali in base al periodo dell'anno e agli

⁸ I dati sui prezzi medi a notte sono stati rilevati attraverso un'indagine condotta nei portali online di Airbnb.com e Booking.com nel novembre 2024. Questi valori possono variare in base a fluttuazioni stagionali, domanda e disponibilità delle strutture ricettive.

eventi presenti in città. Attualmente, la piattaforma segnala la disponibilità di circa 790 alloggi Airbnb nel Comune di Siena, con quasi 40.000 recensioni. Tuttavia, sebbene la piattaforma indichi prezzi a partire da 9 euro a notte, nella pratica tali offerte risultano difficilmente reperibili. Inoltre, è opportuno sottolineare che i valori osservati non rappresentano l'intero panorama delle tariffe disponibili nella città, poiché basati su una selezione limitata di annunci disponibili al momento della ricerca.

La ricerca relativa alle tariffe alberghiere, invece, è stata condotta utilizzando il portale online Booking.com, e applicando gli opportuni filtri di ricerca per individuare gli hotel situati nel centro storico di Siena. I dati riportati si basano anch'essi su una selezione di strutture alberghiere disponibili al momento della ricerca, prendendo in analisi diverse fasce di prezzo e categorie (da 3 a 5 stelle).

Nei periodi di alta stagione, come ad esempio i mesi di aprile e ottobre, i prezzi Airbnb oscillano da un minimo di 75 euro ad un massimo di 168 euro a notte. Una ricerca più mirata nelle aree più interne e più centrali rivela prezzi che superano di gran lunga i valori appena menzionati, raggiungendo cifre di 400 o persino 690 euro a notte per immobili situati in posizioni più esclusive o per strutture di standard elevato (Figura 17, Mappa A; Figura 18, Mappa A). Confrontando queste tariffe con il settore alberghiero, notiamo che ad aprile gli hotel di fascia media propongono tariffe medie di circa 95-105 euro, con alcune strutture di lusso che raggiungono i 324 euro a notte (Figura 17, Mappa B). Ad ottobre, i prezzi degli hotel aumentano vertiginosamente, con prezzi che si aggirano intorno ai 130-210 euro e circa 585 euro per una notte in un hotel di lusso nel cuore del centro storico di Siena (Figura 18, Mappa B).

Per eventi di grande richiamo, i prezzi registrano aumenti eccezionali. Ad esempio, una ricerca per un soggiorno Airbnb nella notte del 2 luglio 2025, data del Palio, ci mostra che quasi tutti gli appartamenti situati in Piazza del Campo e nelle immediate vicinanze risultano già prenotati, fatta eccezione per un appartamento disponibile al considerevole costo di 11.750 euro a notte (Figura 19, Mappa B). Lo stesso appartamento, in un fine settimana casuale di febbraio, viene affittato a 145 euro a notte (Figura 19, Mappa A). Analogamente, per l'evento ciclistico Strade Bianche, in programma per il 9 marzo 2025, gli annunci in Piazza del Campo superano i 1.000 euro a notte, mentre nelle vie adiacenti i prezzi si aggirano sui 400 euro (Figura 20).

Figura 17. Prezzi medi a notte su una selezione di annunci Airbnb (Mappa A) e hotel (Mappa B) nel centro storico di Siena, riferiti a soggiorni nel mese di aprile 2025

Figura 18. Prezzi medi a notte su una selezione di annunci Airbnb (Mappa A) e hotel (Mappa B) nel centro storico di Siena, riferiti a soggiorni nel mese di ottobre 2025

Fonte: Airbnb.com e Booking.com (dati raccolti a novembre 2024)

Figura 19. Confronto prezzi medi a notte su una selezione di annunci Airbnb nel centro storico di Siena, riferiti ad un soggiorno nel mese di febbraio 2025 (Mappa A) e in occasione del Palio del 2 luglio 2025 (Mappa B)

Figura 20. Prezzi medi a notte su una selezione di annunci Airbnb nel centro storico di Siena in occasione dell'evento Strade Bianche del 9 marzo 2025

Fonte: Airbnb.com (dati raccolti a novembre 2024)

Nei giorni del Palio, anche gli hotel del centro risultano già quasi completamente prenotati, con le ultime disponibilità che registrano tariffe tra i 320 e i 369 euro per le strutture standard (Figura 20, Mappa A). Una tendenza simile si osserva durante l'evento Strade Bianche, quando i prezzi delle strutture alberghiere di fascia medio-bassa si aggirano sui 230-250 euro, con picchi di 775 euro per quelli di lusso (Figura 20, Mappa B).

Figura 20. Prezzi medi a notte su una selezione di hotel nel centro storico di Siena in occasione del Palio del 2 luglio 2025 (Mappa A) e dell'evento ciclistico Strade Bianche in programma il 9 marzo 2025 (Mappa B).

Fonte: Booking.com (dati raccolti a novembre 2024)

Al di fuori dell'alta stagione, in mesi come febbraio, i prezzi Airbnb risultano generalmente più contenuti, aggirandosi intorno ai 68-75 euro a notte per appartamenti situati nel centro storico. Lontano dai luoghi di maggiore attrazione turistica, verso le zone più periferiche del centro storico, in prossimità delle porte cittadine, come Porta Pispiri, Porta Tufi o Porta Camollia, i prezzi tendono a essere più bassi con tariffe che partono da 45-55 euro a notte per un appartamento (Figura 21, Mappa A). Analogamente, le tariffe

degli hotel nel mese di febbraio risultano più contenute, con valori medi di 80-90 euro per le strutture standard e circa 270 euro per quelle di lusso (Figura 21, Mappa B).

Figura 21. Prezzi medi a notte su una selezione di annunci Airbnb (Mappa A) e hotel (Mappa B) nel centro storico di Siena, riferiti a soggiorni nel mese di febbraio 2025

Fonte: Airbnb.com e Booking.com (dati raccolti a novembre 2024)

Da quanto emerso finora, l'opzione Airbnb non è poi così economica e conveniente come la piattaforma vorrebbe far credere. Agli albori, Airbnb si è distinto per la proposta di prezzi accessibili che hanno stravolto e destabilizzato il mercato della ricettività tradizionale. Attraverso il suo algoritmo, la piattaforma spingeva gli *host* ad adeguarsi a tariffe suggerite, generalmente basse, garantendo maggiore visibilità agli annunci che rispettavano questi parametri. Gli annunci con prezzi più alti, al contrario, venivano penalizzati, risultando meno visibili nelle ricerche degli utenti. Questo meccanismo ha obbligato molti *host* a ridurre i prezzi, rendendo difficile per le strutture tradizionali competere con un modello più flessibile e meno regolamentato (Teubner e Glaser, 2018). Con il tempo, tuttavia, Airbnb ha consolidato la sua posizione dominante nel settore, e i prezzi, anziché mantenersi competitivi, sono aumentati in maniera vertiginosa. Questo

incremento ha avuto un impatto significativo sull'intera offerta ricettiva senese, probabilmente contribuendo alla riduzione della permanenza media dei soggiorni sia nelle strutture alberghiere sia in quelle extra-alberghiere. Siena, quindi, si conferma così una destinazione costosa.

Nelle pagine successive mostreremo alcune cartografie selezionate per osservare la distribuzione di alberghi e locazioni turistiche nel Comune di Siena, sia all'interno delle mura storiche che nelle aree circostanti. La cartografia utilizzata è gestita dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Siena, che mette a disposizione uno strumento interattivo per visualizzare ed esplorare dati geospaziali relativi ad alcune attività sul territorio cittadino. La fonte delle immagini illustrate è la mappa interattiva del Comune di Siena, disponibile online⁹. Sulla cartografia del SIT, la distribuzione delle strutture ricettive è rappresentata con colori distinti: in arancio la posizione degli alberghi, mentre in giallo quella delle locazioni turistiche.

La Cartografia A (Figura 23) mostra la distribuzione delle circa quaranta strutture alberghiere presenti nel Comune di Siena. La loro distribuzione risulta piuttosto equilibrata, includendo sia aree all'interno delle mura del centro storico che aree esterne. La Cartografia B (Figura 23), invece, rappresenta la diffusione spaziale delle locazioni turistiche, che appaiono concentrate in numero maggiore soprattutto dentro le mura. Il predominio di quest'ultima tipologia di alloggio è tale da rendere quasi "invisibili" gli alberghi quando si attiva il filtro dedicato alle locazioni turistiche, evidenziando una sorta di monopolio di queste ultime in determinate zone.

Proviamo a vedere più nel dettaglio la distribuzione delle locazioni turistiche in una selezione di aree centrali. Nelle cartografie successive, le aree a bassa concentrazione sono indicate con linee verdi, mentre quelle con una maggiore densità di locazioni turistiche sono evidenziate di rosso, per facilitare l'interpretazione della distribuzione.

In zone centrali come Via dei Montanini e Via Banchi di Sopra, la presenza di locazioni turistiche è scarsa (Figura 24, Cartografia A), probabilmente dovuta alla prevalenza di numerose attività commerciali come negozi di abbigliamento, librerie e farmacie, oltre a bar e tabaccherie. Via Montanini, in particolare, conserva una storica vocazione professionale, ospitando studi notarili, medici e legali. Al contrario, vie come Via de Rossi

⁹ Le cartografie utilizzate sono state consultate in data 20 novembre 2024 all'indirizzo web https://siena.ldpgis.it/attivita_commerciali/pub/index.php?viewer=ldp

e la zona vicino Porta Ovile mostrano una concentrazione significativa di locazioni turistiche, legata anche alla vicinanza con il polo universitario di Economia e alla presenza di palazzi residenziali più facilmente riconvertibili in strutture per affitti brevi e che un tempo erano probabilmente destinate all'affitto per studenti fuori sede.

La Cartografia B (Figura 24) evidenzia aree dalla forte attrattività turistica, come l'area del Duomo e Via di Città. Queste aree risultano meno congestionate rispetto da altre zone, poiché la predominanza di negozi dedicati ai turisti e la vocazione monumentale di queste strade lascia meno spazio all'uso residenziale o ricettivo. Tuttavia, in aree residenziali vicine al Duomo, come Via Giovanni Duprè e nella zona del Costone, è possibile riscontrare una maggiore densità di appartamenti turistici, segnalata visivamente anche dalla presenza di *keybox* sulle maniglie di ingresso o sulle finestre basse degli appartamenti.

Una tendenza simile si può osservare in altre zone del centro, come Via di Pantaneto, Via di Salicotto, Via del Porrione e Via dei Pispini, dove la densità di locazioni turistiche è particolarmente elevata. Anche qui, la vicinanza al Polo Universitario di San Niccolò sembra contribuire a una trasformazione significativa del patrimonio abitativo della zona (Figura 24, Cartografia C).

La conversione di numerose unità immobiliari in alloggi turistici ha determinato un ridimensionamento dell'offerta abitativa, rendendo complicata la ricerca di stanze o appartamenti per contratti di affitto prolungati, soprattutto per fasce di popolazione vulnerabili, inclusi studenti e lavoratori fuori sede. Poiché gli affitti turistici rappresentano una fonte speculativa di guadagno, i residenti a lungo termine possono diventare un ostacolo per l'accumulo di capitale da parte dei proprietari (Gant, 2016). In questo panorama, molte persone si trovano sempre più esposte a quello che Gant (2016) definisce lo "spostamento escludente" (p. 6), ovvero la crescente difficoltà nell'accedere a spazi abitativi economicamente accessibili. L'aumento dell'offerta di alloggi destinati ai turisti, infatti, tende a spingere al rialzo anche i prezzi del mercato degli affitti tradizionali, compromettendo il diritto alla casa di diversi strati di popolazione (Gant, 2016).

Figura 22. Distribuzione delle strutture alberghiere nel Comune di Siena (Cartografia A).
Distribuzione delle strutture alberghiere e delle locazioni turistiche nel Comune di Siena
(Cartografia B).

Figura 23. Dettaglio distribuzione delle locazioni turistiche nel centro storico di Siena (Mappe A, B, e C).

Fonte: Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Siena (dati raccolti a novembre 2024)

Fonte: Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Siena (dati raccolti a novembre 2024)

3.3. Caro affitti e crisi del commercio al dettaglio

In una città universitaria come Siena, l'emergenza degli affitti brevi si pone come una vera e propria minaccia per la comunità studentesca. Come evidenziato anche dall'appello diffuso nel 2023 del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena, Prof. Roberto Di Pietra¹⁰, è urgente intervenire per contrastare un fenomeno che non solo riduce l'offerta abitativa, ma determina anche un incremento significativo dei canoni di locazione, aggravando il caro affitti. La carenza di stanze e/o appartamenti a prezzi accessibili può infatti scoraggiare potenziali studenti ad intraprendere un percorso di studi a Siena. Nella città inoltre, negli ultimi anni, tre residenze universitarie gestite

¹⁰ Corriere di Siena. (2024, 3 settembre). *Università, parla il rettore Di Pietra: "Caro affitti, il problema adesso va affrontato"*. Consultato il 24/09/2024 all'indirizzo web <https://corrieredisiena.it/news/corriere-siena/303132/universita-parla-il-rettore-di-pietra-caro-affitti-il-problema-adesso-va-affrontato.html>

dall’Azienda del Diritto allo Studio Universitario (DSU) della Regione Toscana sono state chiuse per lavori di ristrutturazione. Due di queste - Fontebranda e Viale XXIV Maggio - sono collocate in centro storico, mentre il complesso De Nicola a San Miniato si trova a pochi passi dal Policlinico Universitario Le Scotte. La mancata riattivazione di queste strutture ha privato la comunità studentesca di circa 300 posti letto negli ultimi due anni, erodendo sostanzialmente l’offerta di alloggi a prezzi calmierati per la componente studentesca della popolazione senese¹¹.

Negli ultimi anni, il mercato immobiliare locale ha registrato un netto aumento dei prezzi sia per gli affitti che per le compravendite, rendendo ancora più difficoltosa la ricerca di soluzioni abitative accessibili. Attraverso un’indagine condotta sul portale online Immobiliare.it¹², emerge che la Toscana è la terza regione italiana con i prezzi di affitto più elevati, preceduta solo da Valla D’Aosta e Lombardia. In contrasto, la Calabria è la regione con i costi medi di affitto più bassi d’Italia.

Tra luglio 2016 e ottobre 2024, i prezzi medi degli affitti a livello nazionale hanno subito un incremento complessivo del 45%. Ad ottobre 2024, il prezzo medio nazionale per un immobile in affitto è stato di 13,63 €/m². Un dato significativo è rappresentato dal picco massimo registrato negli ultimi due anni, pari a 14,15 €/m² nel mese di agosto 2024, probabilmente legato all’aumento della domanda stagionale durante il periodo di alta stagione turistica. In merito agli immobili residenziali in vendita, a ottobre 2024 sono stati richiesti in media 2.064 €/ m², con un aumento del 4,40% rispetto ad ottobre 2023 su scala nazionale.

In Toscana, i prezzi medi di vendita e affitto degli immobili risultano significativamente superiori alla media nazionale. Ad ottobre 2024, il prezzo medio di compravendita è stato di 2.483 €/ m², mentre il costo medio di affitto ha raggiunto i 15,15 €/ m².

A livello locale, il Comune di Siena presenta prezzi medi di vendita e affitto ancora più alti rispetto alla media regionale (Figura 25). Tra luglio 2016 e ottobre 2024, il Comune ha registrato una variazione percentuale complessiva positiva di affitto del 6,5%. Nel

¹¹ La Nazione. (2024, 20 settembre). *DSU replica agli studenti: "Posti letto sufficienti"*. Consultato il 24/09/2024 all’indirizzo web <https://www.lanazione.it/siena/cronaca/dsu-replica-agli-studenti-posti-letto-sufficienti-6a2f88d6?live>

¹² Le informazioni relative ai prezzi medi di vendita e di affitto degli immobili sono state raccolte dal portale online di Immobiliare.it (<https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/>) nel novembre 2024. Eventuali variazioni successive non sono incluse in questa analisi.

dettaglio, ad ottobre 2024, il prezzo medio per un immobile in vendita è stato di 2.851 €/m², mentre il costo medio di affitto si è attestato a 11,29 €/m².

Il centro storico di Siena rappresenta un caso a parte, con valori medi di vendita e affitto sensibilmente superiori sia alla media comunale sia a quella regionale. Ad ottobre 2024, il prezzo medio richiesto per la vendita di un immobile è stato pari a 3.431 €/ m², mentre quello per l'affitto è stato di 12,56 €/ m². Tra il 2016 e il 2024, la variazione percentuale registrata in termini di affitto è stata del 9,21%, con un picco massimo raggiunto nell'aprile del 2024 (pari a 19,14 €/ m²). Va inoltre sottolineato che i costi variano notevolmente all'interno delle diverse aree del centro storico, con alcune zone che risultano sensibilmente costose se in prossimità di luoghi dalla forte attrazione turistica.

Figura 25. Prezzi medi di affitto e vendita degli immobili nel Comune di Siena per diverse aree e zone, relativi al mese di ottobre 2024

Zone	Vendita(€/m ²)	Affitto(€/m ²)
Centro Storico	3.431	12,56
Costalpino, Sant'Andrea a Montecchio, Montalbucco	2.538	10,91
Petriccio, Acquacalda, Vico Alto, San Miniato	2.603	10,85
Coroncina, Isola d'Arbia, Taverne d'Arbia	2.231	11,13
Pieve a Bozzone, Val di Pugna, Santa Regina	2.188	12,01
Fuori Porta Camollia, Cavour, Mentana	2.915	9,44
Scacciapensieri, Le Tolfe, Monteliscai	2.751	10,39
Ravacciano, Stazione	2.917	10,87
Fuori Porta Pispini, Fuori Porta Romana	2.868	7,62
San Prospero, Cappuccini	3.044	10,49
Fuori Porta Tufi, Fuori Porta San Marco	3.110	10,4

Fonte: Immobiliare.it (dati raccolti a novembre 2024)

A maggio 2024, il Comune di Siena contava 53.290 abitanti, di cui 10.436 residenti nel cuore del centro storico. Tuttavia, tra dicembre 2003 e maggio 2024, il centro storico ha subito una perdita del 7% della popolazione residente. Tale riduzione può essere interpretata alla luce di quanto analizzato finora, ossia l'aumento della pressione turistica e

i processi di gentrificazione, che hanno reso il centro storico sempre più orientato all'industria turistica e meno sostenibile per i residenti.

Quasi ogni giorno, la stampa locale senese denuncia una crisi sempre più evidente del commercio al dettaglio, con frequenti annunci di chiusure di negozi e attività nel centro storico. La cosiddetta “Y del commercio senese”, che si estende da Via dei Montanini e si dirama in Via Banchi di Sotto e in Via di Città, appare sempre più deserta, ormai quasi inesistente. La lista delle attività decimate non esclude nessuno: botteghe storiche, negozi di abbigliamento, parafarmacie e negozi di oggettistica sono tra le principali vittime di questa crisi¹³.

In quattro anni, si sono contate 76 chiusure di attività commerciali. Nel 2019, le attività commerciali nel centro storico erano 293, mentre nel 2023 sono scese a 266. Anche nelle aree periferiche si registra un calo, con 312 imprese attive nel 2023 contro le 361 del 2019¹⁴. In particolare, Via dei Montanini, una delle arterie più importanti per lo shopping cittadino, ha visto la chiusura di circa 11 negozi negli ultimi anni. Questa crisi è attribuibile a diversi fattori: il caro affitti dei fondi commerciali, la competizione dell'*e-commerce*, e la prevalenza di un turismo “mordi e fuggi” che favorisce servizi come bar, ristoranti e strutture ricettive, in notevole crescita e a discapito delle attività tradizionali¹⁵.

Lo spopolamento dei residenti dal centro storico diventa quasi comprensibile, in assenza degli adeguati servizi di prossimità per chi vive in città. Così facendo, Siena rischia di trasformarsi in un'industria a breve termine, progressivamente snaturata della sua autenticità e vita locale.

¹³ La Nazione. (2023, 13 luglio). *L'agonia della Siena del commercio: il deserto nelle vie dello shopping*. Consultato il 18/10/2024 all'indirizzo web <https://www.lanazione.it/siena/cronaca/lagonia-della-siena-del-commercio-il-deserto-nelle-vie-dello-shopping-59a26b22?live>

¹⁴ Gazzetta di Siena. (2024, 12 febbraio). *Commercio a Siena, in quattro anni persi 76 negozi e 16 bar e ristoranti*. Consultato il 24/09/2024 all'indirizzo web https://www.gazzettadisiena.it/commercio-a-siena-in-quattro-anni-persi-76-negozi-e-16-bar-e-ristoranti/#google_vignette

¹⁵ Gazzetta di Siena. (2023, 28 dicembre). *Crisi di via Montanini a Siena: 11 fondi chiusi in una sola strada. Le foto*. Consultato il 24/09/2024 all'indirizzo web <https://www.gazzettadisiena.it/crisi-di-via-montanini-a-siena-11-fondi-chiusi-in-una-sola-strada-le-foto/>

CAPITOLO 4

LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFITTI BREVI: UN PERCORSO COMPLESSO

4.1. Strategie multilivello per regolamentare un fenomeno globale

La rapida espansione degli affitti brevi ha spinto governi e amministrazioni locali a introdurre normative specifiche per gestire i loro impatti, effettivi e potenziali. Le misure regolamentative mirano a ristabilire un equilibrio tra le esigenze economiche del turismo e la tutela delle comunità locali duramente colpite dal turismo di massa, da forme di gentrificazione urbana e dalla ridotta disponibilità di alloggi residenziali. L'enorme successo di piattaforme come Airbnb ha accentuato queste problematiche, impattando anche su aree un tempo prevalentemente residenziali (Bei e Celata, 2023). Per le città, intervenire con misure efficaci e stringenti risulta alquanto complicato in assenza di una visione chiara e completa della portata del fenomeno, le cui conseguenze si diversificano largamente in vari ambiti (Lavy, 2021). La complessità del fenomeno riguarda, infatti, diverse sfere politiche di intervento come, ad esempio, la pianificazione integrata dell'uso del suolo, l'edilizia abitativa, il turismo, la tassazione, lo sviluppo economico, la salute e la sicurezza (Colomb e De Souza, 2021).

La natura prevalentemente urbana del fenomeno necessita di azioni politiche di ampio respiro che coinvolgano diversi livelli di governo. Spesso, la regolamentazione risulta complessa in quanto deve essere compatibile con normative già esistenti su vari livelli, dall'europeo al nazionale, dal regionale al comunale. Definizione, implementazione e applicazione di queste normative richiede poi una collaborazione interistituzionale ben coordinata. Sebbene i Comuni siano responsabili della pianificazione urbanistica, spesso mancano delle risorse necessarie per implementare le misure in autonomia. Inoltre, poiché la gestione del turismo ricade sotto la competenza regionale e nazionale, è necessaria una continua negoziazione tra i diversi livelli di governo. Questo rende il processo decisionale complesso e, talvolta, soggetto a tensioni, poiché le priorità e le risorse variano tra i vari enti coinvolti (Bei e Celata, 2023). Le posizioni interventiste dei governi locali sono state spesso osteggiate da quelle dei governi regionali o nazionali, più inclini alla

deregolamentazione e liberalizzazione della questione (Colomb e De Souza, 2021). Questa complessità rende difficile trovare un equilibrio tra la necessità di garantire un accesso equo agli alloggi per i residenti e alla tutela dei diritti dei proprietari, che vedono negli affitti brevi un'opportunità di guadagno (Bei e Celata, 2023).

Airbnb ha spesso contestato le misure di regolamentazione intraprese dalle città facendo ricorso a queste ultime nelle aule dei tribunali d'Europa, sostenendo che le politiche di limitazione agli affitti brevi violano i principi del libero mercato e della concorrenza (Lavy, 2021). La resistenza delle nuove società digitali rende difficile per i governi l'applicazione delle norme regolative. Uno degli aspetti più deboli è la mancanza di accesso diretto ai dati da parte delle amministrazioni locali, poiché la maggior parte delle piattaforme si rifiuta di comunicare i dati necessari, appellandosi a motivi di *privacy*. L'accesso diretto ai dati potrebbe fornire delle informazioni più trasparenti e consentirebbe alle città di identificare il numero esatto di alloggi a breve termine disponibili sulle piattaforme, il luogo preciso e la durata dell'affitto (Aguilera *et al.*, 2021). Questa mancanza rende ancora più onerosa la sorveglianza e il controllo diretto del mercato digitale per le autorità locali. Le piattaforme tendono così ad aumentare il loro potere di *lobbying* nei confronti delle autorità pubbliche, che spesso dipendono da esse nella governance urbana in generale (Bei e Celata, 2023). Alcune città come Barcellona, Parigi, Londra e Amsterdam hanno raggiunto degli accordi con le piattaforme di affitti brevi per la condivisione dei dati e il blocco degli annunci irregolari. Le normative europee non impongono alle piattaforme di affitti brevi l'obbligo di verificare sistematicamente la conformità legale delle attività pubblicizzate sui loro siti. Esse sono tenute a intervenire e a disattivare gli annunci solo quando le amministrazioni locali segnalano la presenza di attività irregolari o non conformi alla legge (Bei e Celata, 2023). La cooperazione, però, non è immediata né priva di difficoltà. Solitamente il percorso è accompagnato da lunghe battaglie in cui piattaforme come Airbnb oppongono resistenza alle normative di alcuni Stati che prevedono tali obblighi. Parigi è arrivata a minacciare Airbnb con sanzioni superiori ai dieci milioni di euro per non aver rispettato i vincoli previsti dalla legge francese in merito agli obblighi di comunicazione dei dati e di rimozioni delle attività non conformi. Nelle città in cui le normative locali si sono fatte più stringenti, Airbnb ha reagito interrompendo la collaborazione con le autorità pubbliche. È il caso di Amsterdam, dove, dal 2019, la piattaforma ha cessato di comunicare i dati alle autorità locali in risposta alla decisione della città di ridurre il limite massimo di giorni di

affitto a breve termine da 60 a 30 giorni l'anno. Tuttavia, anche con accordi, i dati condivisi dalle piattaforme risultano spesso incompleti e poco trasparenti (Bei e Celata, 2023; Colomb e De Souza, 2021).

La cooperazione può anche assumere la forma di un prelievo fiscale diretto effettuato volontariamente dalla piattaforma e principalmente finalizzato alla riscossione dell'imposta di soggiorno giornaliera (Bei e Celata, 2023).

Nel novembre del 2022, la Commissione Europea ha avanzato una proposta di legge per garantire maggiore trasparenza e controlli più efficaci in materia di locazioni turistiche mediate da piattaforme di *short-term rental*. Un anno dopo, nel novembre 2023, Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo sulla proposta. La normativa prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di registrazione online nazionale, in cui gli *host* riceveranno un codice di registrazione unico che consentirà loro di affittare il proprio immobile. Il codice di registrazione dovrà essere visibile sugli annunci online ed esposto per facilitare i controlli da parte delle autorità pubbliche. Inoltre, la nuova proposta imporrà l'obbligo di condivisione dei dati tra le piattaforme e le autorità pubbliche, tramite un sistema unico centralizzato al quale sarà possibile accedere mensilmente¹⁶. È importante sottolineare che il requisito di registrazione non è sinonimo di limitazione. L'obiettivo della Commissione Europea non è tanto quello di imporre restrizioni sugli affitti mediati da piattaforme come Airbnb, ma di promuoverne la loro legalizzazione. Il principio guida dell'UE rimane quello di rendere il mercato delle locazioni turistiche più trasparente per le parti coinvolti (Bei e Celata, 2023).

L'Amministratore Delegato di Airbnb, Brian Chesky, ha dichiarato che l'obiettivo della piattaforma è quello di riuscire ad ospitare 1 miliardo di persone all'anno entro il 2028 presso le abitazioni messe a disposizione dagli *host*¹⁷. Un progetto alquanto ambizioso da farci pensare che le battaglie normative continueranno anche nel prossimo futuro, mentre sempre più città cercheranno di frenare il suo operato e impatto (Lavy, 2021).

Nieuwland e Van Melik, in uno studio del 2020, hanno individuato tre opzioni principali

¹⁶ Commissione Europea. (2022). *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza e al controllo dei servizi di locazione breve di alloggi*. Consultato il 16/10/2024 all'indirizzo web https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/a9ea0bca-7daf-4a1a-aabe-3de3f0376d95_en

¹⁷ La Stampa (2018, 19 marzo). *Come Airbnb punta a essere tra dieci anni? Dieci volte più grande (e con un miliardo di ospiti)*. La Stampa. Consultato il 15/10/2024 all'indirizzo web <https://www.lastampa.it/economia/2018/03/19/news/come-airbnb-punta-a-essere-tra-dieci-anni-dieci-volte-piu-grande-e-con-un-miliardo-di-ospiti-1.33994072/>

per regolamentare Airbnb: un approccio *laissez-faire*, un divieto totale e una via intermedia con alcune restrizioni.

- (i) Il *laissez-faire* difficilmente può rappresentare una forma di regolamentazione poiché non solo non prevede l'adozione di misure concrete, ma in molti casi i governi locali hanno stretto accordi con la multinazionale Airbnb per riscuotere le tasse sulle transazioni effettuate dalle piattaforme (questo è, ad esempio, il caso italiano).
- (ii) Un divieto totale agli affitti brevi avrebbe il potere di contrastare le esternalità negative del fenomeno, ma le amministrazioni locali perderebbero entrate fiscali e si rischierebbe la creazione di un mercato nero per gli *short-term rental*.
- (iii) Pertanto, il modello di limitazione più comune, preferito anche dalla maggior parte delle città europee, è l'approccio intermedio con quattro categorie di limitazione:
 - a. Le restrizioni 'quantitative', che limitano il numero di annunci per affitti brevi, i giorni di affitto, il numero di visitatori e il numero di volte in cui un'unità di Airbnb può essere affittata in un anno.
 - b. Le restrizioni di 'localizzazione', che consentono la presenza di affitti brevi solo in alcune aree specifiche e definite.
 - c. Le restrizioni di 'densità', che stabiliscono un limite quantitativo al numero di *short-term rentals* in alcuni quartieri della città.
 - d. Infine, le restrizioni 'qualitative', che agiscono sulla tipologia di alloggio destinabile ad affitto breve, ad esempio, concedendo la possibilità di affittare una stanza ma non l'intero appartamento. Quest'ultima categoria è spesso combinata con l'obbligo per gli *host* di ottenere un permesso o una licenza per l'affitto della loro casa.

Lo studio (2020) sostiene inoltre che una sola strategia di regolamentazione uguale per tutte le città renderebbe tale regolamentazione controproducente in quanto ogni città ha una propria geografia e una propria morfologia, quindi esigenze differenti (Nieuwland e Van Melik, 2020).

4.2. Normativa nazionale: il contesto italiano

Nelle città italiane il mercato degli affitti brevi è proliferato nel disinteresse istituzionale e in un vuoto politico durato oltre dieci anni (Gainsforth, 2019). Nel 2008, quando Airbnb ha iniziato ad operare, in Italia si contavano appena 52 alloggi disponibili sulla piattaforma. Dieci anni dopo, nel 2018, questo numero è salito a ben 397.314 alloggi, rappresentando una crescita esponenziale nell'offerta di affitti a breve termine (Federalberghi, 2018). Tale tendenza è continuata, raggiungendo, secondo uno studio condotto da JFC¹⁸ nel 2023, un totale di circa 608.000 appartamenti Airbnb registrati in Italia, con una particolare concentrazione in regioni come Toscana, Sicilia e Lombardia, che insieme rappresentano il 35% degli annunci disponibili¹⁹. Ad oggi, il nostro Paese si piazza al terzo posto per numero totale di annunci su Airbnb, dietro solo a Stati Uniti e Francia (Lavy, 2021).

Molte città italiane hanno criticato duramente il governo per non aver ancora adottato una legge specifica e mirata in grado di contrastare efficacemente il fenomeno degli affitti brevi, il cui impatto su vari settori, come l'urbanistica e l'accessibilità abitativa, continua a crescere.

L'unico intervento significativo, seppur tardivo, risale al 2017 con l'introduzione di un decreto-legge che ha definito il quadro delle locazioni brevi dal punto di vista fiscale. La soluzione al problema, in perfetto stile italiano, è stata quella di rendere l'opzione, in un certo senso, tassabile. L'articolo 4 del Decreto-legge n. 50/2017, convertito poi con la Legge n. 96/2017, stabilisce il regime fiscale per le locazioni brevi stipulate da privati al di fuori del regime di impresa. Questa normativa si applica esclusivamente alle persone fisiche, mentre le società e le altre forme giuridiche organizzate sono escluse dalla disciplina. Si intendono per 'locazioni brevi' gli immobili ad uso abitativo destinati all'affitto turistico, la cui durata non debba essere superiore ai 30 giorni. Le locazioni

¹⁸ Fondata nel 2006 da Massimo Feruzzi, JFC è una società specializzata in consulenza turistica, analisi di mercato e pianificazione strategica nel settore turistico. È nota per condurre studi approfonditi sulle dinamiche turistiche italiane, come il monitoraggio del mercato degli affitti brevi, l'analisi dei flussi turistici e la consulenza a enti pubblici e privati.

¹⁹ ANSA (2024, 1 marzo). *In Italia 608mila Airbnb, il 35% in Toscana, Sicilia e Lombardia*. Consultato il 16/10/2024 all'indirizzo web https://www.ansa.it/canale_viaggi/notizie/news/2024/03/01/in-italia-608mila-airbnb-il-35-in-toscana-sicilia-e-lombardia_1ef4b3be-c5b8-4fc5-a71b-969dc1a09110.html

brevi possono essere stipulate direttamente dal proprietario dell'immobile, da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari), oppure da enti che gestiscono piattaforme online (come Airbnb, ecc.). I proprietari di questi immobili, inoltre, possono fornire agli ospiti servizi base come la biancheria e la pulizia dei locali. Tra gli altri adempimenti previsti, vi è la comunicazione delle generalità degli ospiti alle questure territorialmente competenti, entro le 24 ore dall'arrivo, tramite apposito portale online della Polizia di Stato "Alloggiati Web". Questa tipologia di locazioni 'brevi' o destinate a finalità turistiche non richiede alcun obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Il decreto stabilisce, inoltre, l'obbligo per gli intermediari come Airbnb, di agire da sostituti d'imposta, trattenendo e versando la cedolare secca alle autorità locali. La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo e alternativo all'IRPEF che consente ai proprietari non professionali di pagare una tassa fissa sui redditi derivanti dall'affitto di immobili abitativi, escludendo da questi quelli destinati all'esercizio di attività di impresa e di uso professionale. Inizialmente fissata al 21% per i primi quattro immobili, la Legge di Bilancio n. 213/2023 ha introdotto un aumento dell'aliquota, portandola al 26%, da applicare al secondo, terzo e quarto immobile messo in affitto come locazione breve. Nelle località italiane in cui è previsto il pagamento della tassa di soggiorno, le piattaforme di *short-term rental* possono riscuotere automaticamente l'imposta e trasferirla alle autorità locali. Tuttavia, è compito dell'*host* raccogliere e versare la tassa di soggiorno nelle località in cui tali piattaforme non agiscono da sostituti d'imposta.

Il limite che stabilisce quando l'attività di locazione è svolta in forma imprenditoriale è fissato dalla Legge n. 178/2020 che impone un criterio numerico di quattro appartamenti, superato il quale la locazione non può più essere trattata come attività non professionale. In questi casi è richiesto l'obbligo di partita IVA e, di conseguenza, non è più possibile usufruire del regime fiscale agevolato della cedolare secca con aliquota (aumentata) del 26%.

Airbnb ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro le disposizioni contenute nel Decreto-legge n. 50/2017 in materia di regime fiscale. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta sostenendo che la tassa sulle locazioni brevi non fosse sleale e confermando Airbnb come sostituto di imposta. La sentenza è stata però impugnata innanzi al Consiglio di Stato che ha rinviato alla Corte di Giustizia

Europea l'analisi della compatibilità con il diritto europeo delle regole sulla cedolare secca per le locazioni turistiche. Dopo una lunga battaglia legale, nel 2022 la Corte di Giustizia Europea ha confermato la legittimità del regime fiscale, ma ha considerato sproporzionato l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia per le piattaforme il cui centro di affari non sia stabilmente collocato nel nostro Paese e che adempia agli obblighi previsti dalla legge italiana. La stessa sentenza ha inoltre confermato l'obbligo per i portali come Airbnb di comunicare alle autorità fiscali i dati relativi agli *host*, ai loro immobili in affitto e alle relative transazioni economiche²⁰.

Recentemente il Ministero del Turismo ha introdotto nuove misure per regolamentare il settore degli affitti brevi con l'approvazione del Decreto-legge n. 145/2023, convertito con la Legge n. 191/2023. Il Decreto-legge, come sottolineato dalla Ministra del Turismo Daniela Santanché²¹, ha l'obiettivo principale di combattere l'abusivismo e il mercato sommerso degli affitti brevi, migliorandone la trasparenza e la legalità del settore.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento, vi è l'obbligo per i proprietari di immobili ad uso turistico di richiedere un Codice Identificativo Nazionale (CIN) presso la Banca Dati delle Strutture Ricettive²² (BDSR) per ciascuna unità locata. La BDSR è operativa dal 3 settembre 2024 mentre il termine ultimo per richiedere il CIN è stato posticipato al 1° gennaio 2025. Il CIN deve inoltre essere esposto in modo visibile all'esterno dell'immobile locato e caricato su tutti gli annunci pubblicati dalle piattaforme di *short-term rental* allo scopo di migliorare la trasparenza e facilitare i controlli da parte delle autorità locali. In aggiunta, la nuova normativa rafforza i requisiti di sicurezza degli impianti, obbligando i proprietari ad installare rilevatori di gas e monossido di carbonio, ed estintori portatili, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti. Infine, è presente l'obbligo di

²⁰ Diritto.it (2023, ottobre 17). *Airbnb: sequestro per riscossione cedolare secca sugli affitti brevi*. Consultato il 18/10/2024 all'indirizzo web <https://www.diritto.it/airbnb-riscossione-cedolare-secca-affitti-brevi/>

²¹ Ministero del Turismo (2023, 14 dicembre). *Affitti brevi, Santanché: "Approvazione definitiva è atto doveroso per regolamentare"*. Consultato il 16/10/2024 all'indirizzo web <https://www.ministeroturismo.gov.it/affitti-brevi-santanche-approvazione-definitiva-e-atto-doveroso-per-regolamentare/>

²² La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è stata istituita ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell'amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi (tipologia, ubicazione, capacità ricettiva, CIN, ecc.) su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.

presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente. Il decreto prevede, inoltre, un regime sanzionatorio per chi non rispetta gli obblighi, con multe fino a 8.000 euro, il cui ricavato sarà destinato ai Comuni per il miglioramento delle infrastrutture turistiche. Diversamente dalla bozza iniziale del decreto, non è stata prevista alcuna imposizione al numero minimo di pernottamenti per gli alloggi brevi situati nei centri storici delle città metropolitane, che si pensava inizialmente di fissare a due notti consecutive. Allo stesso modo, non è stato introdotto un nuovo limite al numero di immobili che possono essere affittati con la cedolare secca, limite che si ipotizzava di ridurre da quattro a due immobili, superati i quali era richiesta la partita IVA.

Pur riconoscendo un passo in avanti nella regolamentazione del settore, le misure contenute nel decreto non affrontano direttamente e in maniera strutturale le problematiche conseguenti al fenomeno, come l'aumento dei canoni di locazione, il turismo di massa, la gentrificazione dei quartieri e lo spopolamento dei centri storici. In tal senso, l'intento prioritario del provvedimento è nuovamente quello di garantire la trasparenza e la sicurezza fiscale, senza proporre alcuna strategia solida e mirata a contenere l'espansione del fenomeno.

4.3. Il Testo Unico del sistema turistico toscano: opportunità e limiti

Il *Testo Unico del Sistema Turistico Regionale* della Toscana, approvato con la Legge Regionale n. 86/2016, presenta un quadro normativo strutturato e innovativo nel settore turistico, sostituendo la precedente Legge Regionale n. 42/2000. Il nuovo Testo definisce le modalità di gestione e promozione delle attività turistiche, con una particolare attenzione alla ripartizione delle competenze tra i vari livelli di governance locale. La Regione si occupa di programmare politiche per lo sviluppo sostenibile del turismo, garantire uniformità dei servizi e promuovere l'offerta turistica, sia nazionale che estera. I Comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze gestiscono agenzie di viaggio, la classificazione delle strutture ricettive e la raccolta di dati statistici. I Comuni, infine, sovrintendono l'esercizio delle strutture ricettive e le attività professionali legate al turismo, oltre a fornire informazioni turistiche locali.

Il Testo prevede inoltre la divisione del territorio toscano in Ambiti turistici di destinazione. Gli Ambiti, seguendo le direttive di Toscana Promozione Turistica²³, coordinano le iniziative turistiche dei Comuni della propria area, con il compito di integrare le politiche turistiche locali e di supportare la gestione delle destinazioni, in particolare per quanto riguarda i servizi di accoglienza e informazione. Ad essi è inoltre affidata la responsabilità di coinvolgere attori privati, enti collettivi e organizzazioni non-profit per definire progetti che incentivino lo sviluppo turistico del territorio.

Tra le altre novità, vi è l'introduzione di nuove tipologie di strutture ricettive, la differenza tipologica tra affittacamere e *bed and breakfast*, e alcune disposizioni per chi esercita la locazione turistica, del tutto insufficienti, però, per affrontare gli effetti critici derivanti da suddetta tipologia di affitto. La Regione si limita soltanto ad imporre "blandi obblighi di comunicazione" (Celata, 2024, p. 11) a fini conoscitivi presso le autorità municipali competenti, senza adottare misure più incisive che possano effettivamente regolamentare il fenomeno in questione. Inoltre, la mancata registrazione (obbligatoria) per destinare il proprio immobile all'affitto turistico comporterebbe una sanzione di soli 250 - 1.500 euro. L'applicazione della normativa non mira quindi a negare nuove richieste di registrazione quanto a individuare e punire chi viola tale obbligo, lasciando inalterata la pressione sul mercato abitativo (Celata, 2024).

A marzo 2024, la giunta regionale ha approvato la proposta di legge di modifica al *Testo Unico del Sistema Turistico Regionale* (Legge Regionale n. 86/2016). Le modifiche dovrebbero introdurre delle importanti misure per regolamentare le locazioni turistiche. In particolare, il nuovo Testo dedicherà un intero titolo - il III - alle locazioni turistiche al fine di evitare equivoci sulla natura privatistica dell'attività e sulla sua distinzione rispetto alla disciplina delle strutture ricettive. Ma la novità più significativa potrebbe essere l'inserimento di un articolo che consentirà ai Comuni a più alta densità turistica - in collaborazione con la Regione - di stabilire delle zone in cui applicare regole specifiche e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione breve a fini turistici. Rimangono confermati gli obblighi di comunicazione al Comune per lo svolgimento di tali attività.

²³ Toscana Promozione Turistica, nata ufficialmente con la Legge Regionale n. 22/2016, è un'agenzia della Regione Toscana che lavora a fianco dei territori per la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici locali. È uno strumento di destination marketing con lo scopo di rafforzare l'immagine turistica della Regione, consolidando la presenza sui mercati tradizionali e sviluppandola su quelli emergenti.

L'ex Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha accolto con entusiasmo la proposta di legge, riconoscendo che potrebbe supportare l'iniziativa fiorentina volta a ridurre gli affitti brevi e incentivare le locazioni a lungo termine²⁴.

4.4. Politiche comunali di regolamentazione e sostenibilità a Siena

In un contesto urbano come quello di Siena, la gestione del turismo e dell'abitare rappresenta una complessa sfida che richiede politiche mirate e strategiche lungimiranti. Il turismo, da anni, rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia locale ma il suo impatto, soprattutto nella forma di un turismo di massa, correlato anche all'espansione degli affitti brevi, può causare rischi di saturazione e di gentrificazione nelle zone del centro storico. A questo panorama si unisce anche la questione abitativa, sempre più nella forma di una 'emergenza' cittadina, creando difficoltà di accesso ai residenti, specie nel centro storico della città. Sebbene il fenomeno degli affitti brevi non sia stato affrontato direttamente, il Comune ha elaborato il Piano Strategico ed operativo 2024-2030 *Per un Buon Governo del Turismo a Siena*²⁵ e ha istituito un tavolo di confronto, l'Osservatorio territoriale, per monitorare e intervenire sul mercato abitativo.

4.4.1. Il Piano Strategico per un turismo sostenibile

Il Comune di Siena ha riconosciuto la necessità di ripensare le proprie politiche turistiche in risposta ai cambiamenti nel panorama del turismo globale e ai problemi locali legati alla crescita esponenziale di arrivi e presenze e al bilanciamento tra esigenze turistiche e vita cittadina.

Intraprendendo un percorso che mira allo sviluppo del turismo in un'ottica di sostenibilità, Siena ha ottenuto il premio di "Città d'arte sostenibile", una certificazione rilasciata dal

²⁴ Toscana Notizie (2024, 5 marzo). *Turismo, approvate le modifiche al Testo unico del sistema regionale*. Regione Toscana. Consultato il 18/10/2024 all'indirizzo web <https://www.toscana-notizie.it/-/turismo-approvate-le-modifiche-al-testo-unico-del-sistema-turistico-regionale>

²⁵ È possibile consultare il testo del Piano Strategico ed operativo 2024-2030 *Per un Buon Governo del Turismo a Siena* all'indirizzo web <https://www.sienacomunica.it/wp-content/uploads/2024/04/piano-strategico.pdf>

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) il 7 marzo 2023²⁶. Il riconoscimento, molto ambito nel campo del turismo eco-sostenibile, ha definito Siena un modello di eccellenza per le altre città italiane e del mondo, e un esempio virtuoso di città sostenibile, grazie alla promozione di programmi di turismo responsabile, e quindi il rispetto e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale che la città offre (Comune di Siena, 2024). L'assessore al Turismo Vanna Giunti ha dichiarato che l'obiettivo è rendere Siena una città che “non subisce il turismo, ma che lo gestisce attivamente”. Durante un confronto²⁷ con l'assessore sono emerse diverse riflessioni stimolanti riguardo alla gestione del fenomeno turistico a Siena. A suo parere, è essenziale saper governare i flussi per evitare effetti indesiderati per la città e i suoi residenti. Per farlo è necessario apportare un cambiamento di mentalità e visione per la città di Siena, che vada oltre la sfera dell'individualismo. Il cambio di prospettiva ha spiegato l'assessore, deve avvenire “facendo rete” e implementando nuove opportunità di dialogo tra il Comune e i privati, facendo perno su gruppi di lavoro ben coordinati e una comunicazione più efficiente

A tal proposito, l'Amministrazione comunale ha redatto il nuovo Piano Strategico ed operativo 2024-2030 denominato *Per un Buon Governo del Turismo a Siena*. Il Piano Strategico si basa su una visione innovativa, quella di intendere il turismo a servizio del territorio e non viceversa, facendo del turismo un ‘bene comune’ per la comunità locale e per l'ambiente circostante (Comune di Siena, 2024). L'assessore ha condiviso con noi l'idea di non considerare il turismo come l'unica risorsa economica disponibile per la città. Il territorio di Siena è dotato di innumerevoli ricchezze economiche e di alto valore, tra cui la Banca Monte dei Paschi, l'Università, i settori enogastronomico e farmaceutico, che insieme contribuiscono a renderlo un polo economicamente vivace e non dipendente esclusivamente dal turismo.

L'assenza, negli anni, di una governance solida nella pianificazione della crescita turistica, sia dal lato della domanda che dell'offerta, ha creato un rapporto problematico tra viaggiatori e residenti, in particolare nei confronti di un turismo ‘di massa’. L'incremento dei flussi - ha sostenuto la Giunti - è certamente correlato ad un livello di benessere globale

²⁶ Terre di Siena. (2023). *Siena città sostenibile*. Visit Terre di Siena. Consultato il 24/09/2024 all'indirizzo web <https://www.terredisiena.it/siena/siena-citta-sostenibile/>

²⁷ L'Assessore Vanna Giunti ha gentilmente concesso all'autrice un confronto di persona tenutosi in data 13 novembre presso Palazzo Pubblico, a Siena. Nel testo dell'elaborato di tesi vengono riportate le parti salienti dell'intervista.

in progressivo aumento. Oggi, infatti, molti più Paesi hanno la capacità economica di permettere ai propri cittadini di viaggiare, grazie ad un miglioramento delle condizioni economiche e sociali. Questo porta inevitabilmente a far salire i numeri e a scontrarci con un turismo di massa. Questo tipo di turismo, caratterizzato da visite “mordi e fuggi” di gruppi numerosi, porta spesso i visitatori a trascorrere solo poche ore in città, senza portare chissà quali benefici economici alla comunità locale. Inoltre, come ha avanzato ancora l’assessore, l’incremento dei flussi turistici a Siena dipende molto dalla crescente attrattività svolta dalla città. Fino al 2014, la gestione del turismo era in capo alla Provincia; successivamente, questa gestione è passata ai comuni, il cui lavoro di marketing e di creazione di nuovi prodotti turistici della destinazione, ha permesso alla città di diventare più interessante ed attraente sul versante turistico.

Da qui, l’intenzione di voler coinvolgere l’intero Ambito turistico “Terre di Siena” per rafforzare le vedute e realizzare delle strategie di collaborazione in un percorso di evoluzione sostenibile della destinazione (Comune di Siena, 2024).

Questa visione ha dato vita alla creazione della *Destination Management Organization* (DMO) Terre di Siena ETS, un’associazione del terzo settore improntata al miglioramento e alla promozione della destinazione turistica in chiave più sostenibile. La DMO Terre di Siena coinvolge volontari, aziende, comuni, enti e altre associazioni impegnati in un lavoro comune che ribalta i ruoli tra pubblico e privato, indirizzando proposte e risorse verso obiettivi comuni e condivisi²⁸.

Il Piano Strategico tiene conto degli standard internazionali del *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC)²⁹ e degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, verso un turismo che minimizzi e riduca gli impatti negativi sulla comunità residenziale, sul patrimonio culturale e sul territorio. Il documento è il risultato di un processo decisionale che ha coinvolto attivamente gli stakeholders della comunità senese. Attraverso la somministrazione di questionari e l’organizzazione partecipativa ad alcuni incontri sul turismo, si è cercato di comprendere le percezioni locali e promuovere iniziative turistiche

²⁸ Terre di Siena. (2023). *Lettera di presentazione DMO Terre di Siena*. Consultato il 24/09/2024 all’indirizzo web <https://www.terredisiena.it/wp-content/uploads/2024/01/LETTERA-DI-PRESENTAZIONE.pdf>

²⁹ I criteri del *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) sono stati creati con l’intento di fornire una conoscenza comune del turismo sostenibile. I Criteri del GSTC per Destinazioni, riconosciuti informalmente come “GSTC-D”, sono il minimo che ogni destinazione turistica dovrebbe aspirare a raggiungere. Questi sono organizzati secondo quattro tematiche principali: gestione sostenibile, impatto socioeconomico, impatto culturale, e impatto ambientale. Questi criteri sono applicabili a tutto il settore turistico.

in linea con i bisogni reali del territorio (Comune di Siena, 2024). La comunità locale è stata identificata come lo stakeholder principale, in quanto vero custode dell'identità culturale e dell'ospitalità della destinazione, rappresentando così un elemento chiave per lo sviluppo di una linea sostenibile del turismo (Comune di Siena, 2024).

Prendendo ispirazione dai quattro criteri dello standard GSTC, il Piano Strategico ha intercettato quattro aree tematiche chiave per una gestione attiva e sostenibile del turismo, che riflettono vari obiettivi strategici. Le aree di intervento sono: la cura del territorio, il benessere della comunità locale, la conservazione del patrimonio culturale e la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la prima area "Cura del territorio", uno degli obiettivi principali è quello di ridurre la pressione turistica sul centro storico di Siena, favorendo anche strategie di destagionalizzazione turistica. Tra i progetti proposti, quello sulla gestione dei flussi turistici prevede uno studio approfondito sulla *carrying capacity* del centro storico e l'adozione di misure per la limitazione dell'escursionismo da bus giornalieri. L'Università di Siena, come capofila, guiderà questo studio, utilizzando come indicatori di monitoraggio il rapporto tra escursionisti giornalieri e arrivi totali nel Comune. Tra le misure avanzate per ridurre il sovraffollamento da bus giornalieri, vi sono la tariffazione variabile dei parcheggi per i bus turistici, la limitazione del numero di persone per guida e la riqualificazione delle aree di sosta. Tuttavia, si tratta di misure che affrontano solo un aspetto del problema, concentrandosi prevalentemente sugli escursionisti da bus, senza prendere in considerazione altri flussi turistici come quelli alimentati dalla possibilità di soggiornare in alloggi a breve termine o dei turisti che raggiungono la meta con altri mezzi di trasporto. Inoltre, la tariffazione variabile per i parcheggi destinati ai bus turistici sembrerebbe riflettere una logica orientata al profitto, più che a una reale gestione sostenibile dei flussi turistici. Questa misura, infatti, appare in linea con un approccio in cui la soluzione principale è un incremento dei costi a carico degli utenti (e a vantaggio del Comune), che non sempre si traduce in un'effettiva riduzione della pressione sul centro storico. In merito all'afflusso dei bus giornalieri, è stata fatta menzione all'introduzione di navette turistiche a basse emissioni per ridurre l'affluenza nei parcheggi limitrofi del centro storico. In vista dei lavori di riqualificazione del parcheggio situato in zona San Prospero, alle porte della città, il Comune aveva messo a disposizione un servizio navette che collegasse l'area di sosta dei bus in zona Pescaia, fuori dalle mura, con il centro

storico. Lo scopo era quello di alleggerire la viabilità nel centro storico e il congestionamento causato da bus giornalieri. Non portando ai risultati sperati, l'esperimento è stato interrotto nel tentativo di essere modulato con ulteriori migliorie per rendere la città più fruibile per turisti e residenti.

Parallelamente, il progetto di destagionalizzazione turistica mira ad una distribuzione più uniforme dei flussi turistici, attraverso la promozione e l'organizzazione di eventi durante la bassa stagione. Questo approccio potrebbe essere funzionale per ridurre il carico di visitatori nei periodi di alta stagione, stimolando l'economia del territorio durante i mesi meno visitati. Il piano d'azione prevede la costituzione di un Tavolo tecnico Grandi Eventi, con obiettivi quali la creazione di linee guida per eventi sostenibili e la definizione di un calendario triennale che privilegi eventi in linea con l'identità della destinazione. Particolare attenzione è rivolta all'organizzazione di eventi outdoor nella bassa stagione, al fine di prolungare la durata del soggiorno turistico. La condivisione del calendario con almeno un anno di anticipo è un altro passaggio cruciale, volto a promuovere una collaborazione attiva con gli operatori locali. Tuttavia, una strategia di marketing incisiva e attraente è essenziale per garantire il successo di questa proposta. Nonostante i benefici per l'economia locale, c'è il rischio di creare un effetto opposto: l'organizzazione di eventi particolarmente attrattivi in periodi specifici potrebbe causare un boom di presenze concentrato in pochi giorni, portando a problemi di gestione dei flussi turistici e di allocazione delle risorse. Per citare un esempio: nell'ottobre 2024, l'edizione sportiva L'Eroica ha attirato in soli due giorni circa 9.000 ciclisti e appassionati di sport³⁰. Inoltre, come osservato nelle sezioni precedenti, risulterebbe improprio parlare in termini di "bassa stagione" a Siena in quanto l'afflusso turistico si distribuisce su un arco temporale ampio, da aprile a ottobre.

Tra le schede progetto relative all'area tematica "Benessere della comunità locale", una in particolare si concentra sulla regolamentazione degli affitti a breve termine, con l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo del turismo sull'accesso dei residenti e commercianti al patrimonio immobiliare. Il target è una riduzione del 5% degli alloggi gestiti in forma imprenditoriale entro il 2030. Questa misura sembrerebbe alludere ad una presenza non

³⁰ La Nazione. (2024, 9 ottobre). *"Eroica" un esercito di 9.000 iscritti. Conta solo la passione per la bici*. Consultato il 15/10/2024 all'indirizzo web <https://www.lanazione.it/siena/cronaca/eroica-un-esercito-di-9000-iscritti-conta-solo-la-passione-per-la-bici-4b1f567b>

ridotta di alloggi turistici gestiti perlopiù in forma imprenditoriale. Per chiarire questo aspetto, l'assessore ha precisato che l'indice è stato suggerito da uno studio spinoff di Padova ed è basato su una stima nazionale anche in previsione di un aumento degli affitti a breve termine nei prossimi anni. Inoltre - ha evidenziato l'assessore - il mercato immobiliare di Siena non riflette le stesse dinamiche di città più grandi e vicine come, ad esempio, Firenze, dove i grandi investitori hanno acquistato palazzi storici da destinare a scopi commerciali e avviando business immobiliari di larga scala. A Siena, al contrario, non esistono grandi investitori bensì numerosi privati che in passato affittavano gli immobili agli studenti e che adesso, invece, preferiscono destinarli a scopi turistici per ottenere entrate maggiori. Il piano di azione include uno studio sulla gentrificazione e la revisione dei regolamenti sugli affitti, prevedendo anche l'obbligo di registrazione e un numero chiuso di case per aree specifiche. Viene menzionata la necessità di controlli incrociati per identificare strutture non autorizzate, insieme a un piano di controllo sulla sicurezza delle strutture. L'idea di un "numero chiuso" per area non è ben chiara e necessita di maggiori dettagli su come si intende declinare la norma e quali impatti si presume di produrre. In merito a questo punto, l'assessore ha specificato che l'eventuale zonizzazione emergerà da un'analisi approfondita sullo stato attuale del fenomeno, la sua diffusione, le aree maggiormente coinvolte e i problemi strutturali che ne derivano. Lo studio verrà affidato ai tecnici e agli operatori dell'Osservatorio per il Turismo Sostenibile, menzionato nel Piano Strategico e attualmente in fase di costituzione.

Tra le schede del Piano per la "Conservazione del patrimonio culturale", si inserisce quella relativa alle "botteghe autentiche". L'obiettivo principale del progetto è la valorizzazione delle botteghe e degli artigiani che rispecchiano il patrimonio immateriale della città, attraverso strumenti come materiale promozionale, esperienze immersive e collaborazioni con operatori turistici. Il monitoraggio avviene tramite il numero di botteghe attive e artigiani presenti nel Comune di Siena, con un target che punta al mantenimento di questi numeri su base annuale. Il piano d'azione prevede, tra le altre cose, la creazione di un elenco aggiornato delle botteghe, lo sviluppo di un catalogo B2B di prodotti artigianali per agevolarne l'acquisto da parte del settore turistico e la promozione di esperienze artigianali organizzate in hub specifici o direttamente presso le botteghe. Non è ben chiaro però cosa si intenda per "botteghe autentiche", il che lascia ambiguità su quali attività siano incluse in questa categoria. Inoltre, puntare solo al mantenimento delle botteghe esistenti può

essere una visione conservativa, considerando che si potrebbe favorire la crescita di nuove realtà artigianali o incentivare il ricambio generazionale. La valorizzazione del patrimonio immateriale attraverso esperienze può essere efficace, ma resta il rischio che queste iniziative siano limitate a soli interventi promozionali senza incentivi economici o strutture di supporto tali da non garantire sostenibilità a lungo termine delle botteghe artigiane in un contesto turistico e competitivo.

Tornando al problema della regolamentazione delle locazioni turistiche mediate da piattaforme di *short-term rental*, l'assessore ha sottolineato la necessità di una legge nazionale che imponga nuovi obblighi alle piattaforme, come la comunicazione dei dati alle amministrazioni locali e il blocco degli annunci irregolari o non dichiarati secondo quanto previsto dalle leggi. La diffusione di questa nuova tipologia turistica ha amplificato la capacità ricettiva della città, attirando le polemiche da parte anche delle associazioni alberghiere che ne denunciano la concorrenza sleale del settore e la mancanza di una regolamentazione adeguata. L'assessore ha inoltre evidenziato come la preferenza per questo tipo di alloggio sia cresciuta negli ultimi anni, influenzata anche dalla narrativa promossa da piattaforme come Airbnb, che incoraggia i viaggiatori a "vivere come un locale". Rispetto agli alberghi, le locazioni turistiche sono spesso più convenienti, offrendo maggiori comodità grazie alla presenza di spazi come cucine e salotti, contribuendo quindi ad un senso di accoglienza simile a quello di una casa. Non solo, durante gli anni della pandemia, questi alloggi erano percepiti come soluzioni ideali per isolarsi dagli altri, garantendo maggiore sicurezza igienico-sanitaria.

Dall'incontro, è emersa la possibilità di avviare un dialogo costruttivo tra l'Amministrazione e l'Università di Siena per indagare insieme le criticità insite al fenomeno degli affitti brevi. Questo dialogo, implementato dallo studio e dal contributo di ricercatori esperti del tema, potrebbe portare allo sviluppo di progetti futuri e all'applicazione di politiche di regolamentazione efficaci, capaci di conciliare le esigenze dei residenti, dei turisti e degli operatori del settore.

4.4.2. Osservatorio territoriale per le politiche abitative

Da tempo, associazioni sindacali come SUNIA³¹ e CGIL, hanno lanciato forti critiche all'Amministrazione senese, accusandola di non aver implementato politiche concrete per arginare il fenomeno delle locazioni turistiche, i cui effetti si riflettono in una crescente emergenza abitativa che colpisce trasversalmente vari ceti sociali. L'accusa rivolta all'amministrazione comunale è quella di non aver trattato la questione come un problema urbanistico e abitativo reale, lasciando che il mercato si sviluppasse in un liberismo quasi sfrenato. Secondo SUNIA e CGIL, Siena potrebbe seguire l'esempio di altre realtà comunali che hanno adottato adeguate restrizioni agli affitti brevi, come sistemi di licenze, eventuali cambi di destinazione d'uso e la distribuzione degli alloggi anche in aree non tipicamente turistiche, in proporzione al numero di residenti e servizi offerti alla città. Un'attenzione più approfondita al problema, potrebbe aiutare Siena a fronteggiare lo spopolamento dei residenti dal centro storico e restituire alla città un turismo di qualità e un'offerta coordinata che incroci le esigenze della comunità locale e quelle dei viaggiatori³².

A fronte di queste sollecitazioni, l'assessore per le Politiche della Casa, dott.ssa Micaela Papi, è intervenuta considerando l'attuale emergenza abitativa un tema prioritario per l'Amministrazione senese, nonostante essa travalichi i confini comunali³³. L'assessore ha inoltre più volte dichiarato di muoversi in un'ottica di contenimento dei canoni di locazione ed incentivare la creazione di nuove unità immobiliari a prezzo calmierato, per rendere più accessibile il diritto alla casa. A tal proposito, è stato istituito presso il Comune di Siena *l'Osservatorio territoriale del mercato pubblico e privato delle locazioni e delle politiche abitative*, al quale hanno aderito diversi attori politici e sociali del territorio senese. L'Osservatorio, attivo dal gennaio 2024, rappresenta uno strumento cittadino utile a

³¹ Il SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica, il cui scopo è la tutela dei cittadini che vivono in affitto. Il SUNIA è presente in tutte le province del territorio nazionale con sedi provinciali e coordinamenti regionali.

³² Gazzetta di Siena (2024, 13 luglio). *Sunia: "Affitti brevi fanno diminuire i residenti del centro storico"*. Consultato il 24/09/24 all'indirizzo web <https://www.gazzettadisiena.it/sunia-affitti-brevi-fanno-diminuire-i-residenti-del-centro-storico/>

³³ Comune di Siena (2024, 30 luglio). *Emergenza abitativa, Papi: "Tema prioritario per questa amministrazione"*. Consultato il 24/09/2024 all'indirizzo web <https://www.comune.siena.it/novita/emergenza-abitativa-papi-tema-prioritario-questa-amministrazione>

contrastare il presente disagio abitativo grazie anche alla collaborazione tra le parti aderenti³⁴. Tra gli obiettivi principali vi è l'analisi delle problematiche nel mercato delle costruzioni e delle locazioni; il confronto con le altre città della Toscana e d'Italia; il monitoraggio dell'evoluzione delle locazioni brevi, con particolare attenzione rivolta alle categorie vulnerabili (giovani coppie, studenti, anziani, immigrati); la durata effettiva degli affitti e gli eventuali problemi di sfratto; la pubblicazione di un listino prezzi degli alloggi e dei canoni di locazione (Comune di Siena, 2024).

Tra le misure salienti adottate finora dall'Osservatorio territoriale, spicca la pubblicazione del bando pilota "Contributo straordinario per la promozione del canone concordato". Nello specifico, per 'canone concordato' si intende un affitto a un prezzo inferiore rispetto ai valori di mercato, stabilito sulla base di accordi territoriali tra le associazioni di categoria (proprietari e inquilini) e gli enti locali (ad esempio il Comune). Questa tipologia di contratto, a differenza del canone di locazione 'libero', prevede un regime fiscale agevolato per il proprietario con la cedolare secca fissata al 10% e un'ulteriore riduzione di IMU E TASI. In tal senso, l'Amministrazione ha destinato circa 150.000 euro (inizialmente 100.000, poi aumentati grazie a fondi aggiuntivi), al fine di sostenere sia la stipula di nuovi contratti a canone concordato sia la rinegoziazione di contratti a libero mercato, trasformandoli in canoni calmierati con una riduzione del prezzo dell'affitto. Il contributo previsto, fino ad esaurimento del fondo, è di 3.000 euro per i proprietari che decidono di affittare immobili sfitti a canone concordato e di 1.000 euro per chi converte contratti esistenti (a libero mercato o transitori) in contratti a canone concordato. La finalità principale è quella di favorire forme di residenzialità stabile rendendo più accessibile l'affitto, in particolare per le fasce più vulnerabili. A settembre 2024, erano state accolte oltre 50 domande. In risposta all'interesse cittadino, il Comune intende rifinanziare e potenziare l'iniziativa con un nuovo bando previsto per marzo 2025, mirato a soddisfare ulteriormente le esigenze del mercato.

Nel corso di un incontro³⁵ diretto con l'assessore Micaela Papi, sono stati condivisi alcuni risultati significativi del bando pilota, come il recupero di circa 40 immobili,

³⁴ Hanno trasmesso l'adesione all'Osservatorio: Sicet, Sunia, Uniat, Uppi, Asppi, i Comuni di Asciano, Monteroni d'Arbia e Sovicille, Camera di Commercio, Azienda per il diritto allo studio universitario, Cgil, Ance, Api, Cna, Confartigianato, Cravos, Fiaip e Fimaa. Il tavolo è aperto a successive adesioni.

³⁵ L'Assessore Micaela Papi ha gentilmente concesso all'autrice un confronto di persona tenutosi in data 30 ottobre presso Palazzo Berlinghieri a Siena. Nel testo dell'elaborato di tesi vengono riportate le parti salienti dell'intervista.

precedentemente sfitti e inutilizzati, che verranno ora destinati all'affitto, contribuendo così a incrementare la disponibilità di alloggi accessibili per periodi di lunga durata in città.

In una riunione dell'Osservatorio tenutasi lo scorso settembre (2024), l'assessore Micaela Papi ha illustrato il primo report, frutto della sinergia fra il Sistema Informativo Territoriale (SIT), l'ufficio Statistica e la direzione Commercio e statistica del Comune di Siena³⁶. Il documento registra l'andamento delle politiche abitative su Siena, fornendo una serie di dati demografici e relativi al mercato delle locazioni. Oltre alla misura per incentivare i contratti a canone concordato, il Comune di Siena ha continuato a supportare il settore abitativo con un nuovo bando per il contributo affitto, le cui risorse provengono quasi interamente dal bilancio comunale a causa della mancanza di fondi statali. La tendenza mostra un progressivo aumento del numero delle istanze per richiedere il contributo affitto: nel 2023 sono state presentate 389 domande (di queste, solo 345 hanno ricevuto il contributo), un incremento significativo rispetto agli anni precedenti (267 richieste nel 2020), evidenziando una crescente difficoltà per le famiglie nell'accesso all'abitazione. Inoltre, sempre nel 2023, il 60% delle domande arrivava da residenti di cittadinanza italiana, in deciso aumento rispetto al 41,49% del 2022.

Secondo quanto condiviso dall'assessore Papi in occasione dell'intervista informale del 30 ottobre 2024, si è registrato un progressivo aumento della domanda per la richiesta di alloggi pubblici da parte dei residenti. Il Comune di Siena ha accolto circa 450 domande per il bando del 2024. L'assessore ha inoltre sottolineato l'intenzione, da parte dell'Amministrazione comunale, di ampliare il patrimonio Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) per contrastare il disagio abitativo e gli effetti perduranti della crisi economica. In quest'ottica, si sta lavorando per concedere nuovi alloggi popolari nella zona residenziale di San Miniato, fuori le mura.

In merito alla problematica delle locazioni turistiche, l'assessore ha spiegato che il fenomeno a Siena non ha assunto una declinazione 'imprenditoriale' e che la maggior parte di questi alloggi siano vere seconde case di famiglie, il cui affitto permette loro di arrotondare le spese a fine mese. Ha inoltre fatto leva sul fatto di non "demonizzare la proprietà privata, ma di incentivare, e non *disincentivare*, i proprietari all'affitto" attraverso

³⁶ Siena Comunica (2024, 4 settembre). *Osservatorio delle politiche abitative, illustrato il primo report*. Consultato il 24/09/2024 all'indirizzo web <https://www.sienacomunica.it/osservatorio-delle-politiche-abitative-illustrato-il-primo-report/>

la promozione di politiche abitative come, appunto, il contributo per contratti a canone concordato. L'assessore ha inoltre evidenziato una carenza di informazione e comunicazione tra i cittadini senesi. Molti di loro, purtroppo, non conoscono e non sono aggiornati sulle iniziative e le agevolazioni che il Comune si impegna a promuovere e ad offrire. Quanto invece allo squilibrio nei servizi essenziali, non sono emerse risposte concrete per contrastare questa emergenza. È stato menzionato in merito, però, il progetto del Comune di Siena "Obiettivo Famiglia" che pone l'attenzione sui nuclei famigliari, sui loro servizi e sul benessere di tutta la cittadinanza. A supporto di ciò, il sito del progetto offre una sezione informativa ("Abitare a Siena") sulle idoneità alloggiative, i bandi e i contributi per l'affitto, le graduatorie relative alle politiche abitative, pensata per facilitare la comunicazione e l'accesso dei cittadini alle risorse abitative messe a disposizione dall'Amministrazione senese.

4.5. Le risposte delle città europee agli affitti brevi

Le politiche di regolamentazione sperimentate finora da alcune delle città europee maggiormente colpite differiscono a seconda degli obiettivi da perseguire e dal grado di severità con il quale implementare tali misure (Bei e Celata, 2023). La Figura 26 illustra il grado di rigore delle politiche regolamentative adottate da alcune città europee in risposta alla diffusione degli affitti brevi. Città come Amsterdam, Barcellona, Berlino, Parigi e Vienna emergono come casi emblematici, avendo adottato misure tra le più severe nel corso degli ultimi anni. Al contrario, città italiane come Firenze, Roma e Venezia (indicate con la linea rossa), rimangono costantemente a livello 0 per tutto il periodo considerato.

Tra gli obiettivi ampiamente proposti (Figura 27), vi sono: il contrasto all'overtourism, l'equilibrio delle esigenze tra residenti e turisti, la riduzione di affitti brevi gestiti in forma imprenditoriale, la tutela del patrimonio immobiliare, una maggiore accessibilità alla casa e la riduzione degli effetti negativi del turismo (Bei e Celata, 2023).

Figura 26. Grado di rigore della regolamentazione degli affitti a breve termine in 16 città europee, 2011-2022.

Fonte: Bei e Celata, 2023.

Figura 27. Obiettivi e rigore della regolamentazione degli affitti brevi nelle città europee, 2019.

City	Main aims and concerns of regulation	Start of regulation	Tiers of government	Stringency	
				Level	Score
Amsterdam	Preserve residential neighbourhoods, curb professional activity, activities definition, fiscality	Feb 2014	Nat, Mun	Very high	6
Barcelona	Contrast overtourism, preserve affordable housing, rebalance territorial distribution, activities definition, fiscality	Jan 2017	Nat, Reg, Mun	High	5
London	Preserve affordable housing, preserve home sharing, activities definition, fiscality	Mar 2015	Nat, Reg, Mun	High	5
Paris	Curb professional activity, preserve residential neighbourhoods, preserve home sharing, activities definition, fiscality	Dec 2017	Nat, Mun	High	5
Berlin	Preserve affordable housing, activities definition, fiscality	May 2016	Nat, Reg, Mun	High	5
Vienna	Preserve affordable housing, preserve home sharing, activities definition, fiscality	Dec 2018	Nat, Reg, Mun	High	4.5
Brussels	Preserve affordable housing, curb professional activity, activities definition, fiscality	Apr 2016	Nat, Reg, Mun	Moderate	3.5
Madrid	Preserve affordable housing, activities definition, fiscality	Mar 2019	Nat, Reg, Mun	Moderate	3.5
Copenhagen	Preserve home sharing, activities definition, fiscality	Jan 2019	Nat, Mun	Moderate	3
Athens	Activities definition, fiscality	Unregulated	Nat	Low	0.5
Lisbon	Activities definition, fiscality (from Nov 2019: preserve residential neighbourhoods and affordable housing)	Unregulated	Nat, Mun	Null	0
Porto	Activities definition, fiscality (from Jan 2020: rebalance territorial distribution)	Unregulated	Nat, Mun	Null	0
Edinburgh	Preserve home sharing (from 2022: preserve residential neighbourhoods and affordable housing)	Unregulated	Nat, Mun	Null	0
Rome	Activities definition, fiscality	Unregulated	Nat, Reg, Mun	Null	0
Florence	Activities definition, fiscality	Unregulated	Nat, Reg, Mun	Null	0
Venice	Activities definition, fiscality	Unregulated	Nat, Reg, Mun	Null	0

Fonte: Bei e Celata, 2023.

Spesso le restrizioni si diversificano in base alla tipologia di affitti brevi. Diverse declinazioni di affitti brevi possono rientrare sotto il termine ‘short-term rental’ (STR):

- (i) STR commerciale di un’unità completa normalmente non utilizzata come residenza principale;
- (ii) STR temporaneo di un’intera unità in assenza del proprietario;
- (iii) STR di una porzione di residenza principale in presenza dell’host, considerato il caso più autentico e tradizione di “home-sharing” (Aguilera *et al.*, 2021).

Solitamente, la prima tipologia è soggetta a regole e limitazioni più stringenti, prevedendo un iter di registrazione differente rispetto alle altre due tipologie. Inoltre, le normative sono spesso applicate all’affitto di intere case o appartamenti, mentre l’affitto e la condivisione di stanze all’interno della propria abitazione è consentito senza particolari restrizioni poiché rappresenta una forma genuina di sharing economy (Bei e Celata, 2023).

Alcune città hanno adottato specifici limiti temporali (*time-cap*) che regolano il numero massimo di giorni all’anno in cui un appartamento può essere affittato a breve termine, specie se l’attività è svolta in forma commerciale. Esempi significativi includono Amsterdam, che inizialmente aveva fissato il *time-cap* a 60 giorni, riducendolo poi a 30 giorni annui dal 2020; Londra e Berlino, dove il tetto è di 90 giorni; e Parigi e Bruxelles, con un massimo di 120 giorni (Bei e Celata, 2023).

Per contenere il proliferare di annunci multipli, ovvero quelli gestiti da *host* aziendali e da agenzie di intermediazione, alcune città hanno imposto un limite massimo al numero di annunci che un singolo *host* può pubblicare. Per preservare i quartieri residenziali e tutelare la quiete degli abitanti, in alcuni casi l’attività di *hosting* è concessa solo nella residenza principale del proprietario. Questa regolamentazione è stata adottata in città come Amsterdam, Berlino, Copenaghen, Parigi e Vienna (Bei e Celata, 2023).

Un’altra misura particolarmente diffusa consiste nell’introduzione di un sistema di licenze rilasciate dalle autorità locali competenti per autorizzare l’affitto di immobili ad uso turistico, specie per le tipologie (i) e (ii) di STR (Bei e Celata, 2023). Nell’estate 2024, il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, ha annunciato che le 10 mila licenze presenti in città potrebbero non essere rinnovate dopo la loro scadenza nel 2028. Dal 2029 potrebbero esserci in città solo B&B, affittacamere tradizionali e hotel. La misura mira a combattere la crisi abitativa della città al fine di restituire ai residenti patrimonio immobiliare attualmente

a breve termine per uno solo turistico³⁷. A Parigi, gli STR della tipologia (i) necessitano di un'autorizzazione per il cambio di destinazione da uso 'residenziale' a uso 'commerciale'. Inoltre, questo cambiamento di destinazione d'uso è soggetto a un obbligo di compensazione, garantendo che per ogni appartamento affittato a breve termine ce ne sia almeno un altro delle stesse caratteristiche, nella stessa zona o quartiere destinato all'affitto a lungo termine, cioè ai residenti (Bei e Celata, 2023; Colomb e De Souza, 2021).

Nelle città in cui le ondate di overtourism hanno assunto livelli preoccupanti, sono state sperimentate alcune restrizioni per zona. Queste includono limitazioni differenziali, come nei casi di Berlino, Londra, Madrid, o la definizione di un numero massimo di autorizzazioni per area adottato da Barcellona e un divieto totale in alcune zone del centro, come avviene a Vienna. (Bei e Celata, 2023). Barcellona è stata la prima città a sperimentare un sistema di limitazioni zonali, grazie all'introduzione del Piano Urbanistico Speciale per le Sistemazioni Turistiche (PEUAT), introdotto nel 2017. Il PEUAT si basa sul principio della 'crescita zero' degli affitti brevi in città e mira a riequilibrare la distribuzione territoriale delle STR, spostandoli dalle aree centrali sovra-turistiche verso zone più periferiche. Nello specifico, il PEUAT prevede il divieto di nuove licenze nelle aree centrali, attraverso un sistema di sostituzione delle licenze estinte, o una crescita moderata in zone non congestionate (Aguilera *et al.*, 2021; Colomb e De Souza, 2021). Una restrizione indiretta ma spesso efficace prevede l'obbligo per gli *host* di ottenere un'autorizzazione da parte di soggetti terzi, come il proprietario dell'immobile (nel caso di inquilini) e/o le associazioni di condomini o proprietari di case. Questa pratica è stata adottata in diverse città, tra cui Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Madrid, Parigi e Vienna (Bei e Celata, 2023).

A differenza di altre città europee, le città italiane non hanno ancora adottato limiti stringenti per regolamentare gli affitti mediati da piattaforme di short-term rental. Le uniche misure vigenti riguardano la registrazione obbligatoria e la cooperazione delle piattaforme nella riscossione della tassa di soggiorno (Bei e Celata, 2023).

Lo studio di Bei e Celata (2023) ha rilevato alcuni risultati significativi nelle città europee che hanno introdotto politiche di regolamentazione per contenere l'espansione degli affitti

³⁷ Corriere della Sera. (2024, 23 giugno). *Casa e turismo, la Spagna mette dei limiti*. Consultato il 23/06/2024 all'indirizzo web <https://www.corriere.it/opinioni/24-giugno-23/casa-e-turismo-la-spagna-mette-dei-limiti-119c6d95-9978-4df6-b0e4-73d631457x1k.shtml>

brevi. L'impatto più forte osservato è stato una riduzione del 30 % del numero di annunci Airbnb di intere case o interi appartamenti. Oltre a questo, un altro risultato di notevole impatto è la diminuzione del numero di *host* che gestiscono annunci multipli. Infine, lo studio ha riscontrato anche un effetto positivo sulla composizione degli immobili in affitto a favore di un aumento di singole stanze in case abitate (Bei e Celata, 2023).

CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha esaminato il ruolo delle piattaforme di *short-term rental*, con particolare attenzione all'impatto - presunto e potenziale - che il loro operato ha sul tessuto urbano e sociale della città di Siena e del suo centro storico.

L'obiettivo generale è stato quello di mostrare come colossi del calibro di Airbnb - che proponendosi come intermediario promotore di ospitalità autentica ha fondato il suo successo sulla narrativa del *live like a local* - hanno saputo imporsi sulla scena globale quali attori protagonisti del capitalismo delle piattaforme, fenomeno che ha prodotto importanti effetti sulle destinazioni turistiche di tutto il mondo, Siena inclusa, e sul loro tessuto sociale, commerciale, abitativo e persino culturale.

Le indagini condotte su Siena hanno mostrato una trasformazione significativa nel panorama dell'ospitalità turistica. L'incremento delle locazioni turistiche mediate da piattaforme di *short-term rental*, ha contribuito ad ampliare la capacità ricettiva della città, favorendo la progressiva crescita dei flussi turistici. In soli quattro anni - tra il 2019 e il 2023 - il numero delle locazioni è passato da 389 a 808, con una variazione del 108% rispetto al 2019. Tuttavia, questa crescita ha determinato alcune criticità, come la riduzione del numero di abitazioni disponibili e le difficoltà per i residenti di trovare alloggi a prezzi accessibili, in una città che funge anche da importante polo universitario. La pervasività delle piattaforme digitali ha inoltre comportato un cambiamento significativo nella distribuzione degli arrivi tra il settore alberghiero e quello extra-alberghiero. Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2023, mentre gli arrivi nelle strutture alberghiere sono aumentati del 17%, gli arrivi in quello extra-alberghiero hanno visto una crescita del 136%. Questo dato può essere attribuito, in gran parte, alla diffusione di piattaforme digitali come Airbnb, che hanno reso più accessibili gli alloggi turistici, favorendo un interesse maggiore verso forme di ospitalità non tradizionali.

Dal punto di vista economico, il prezzo degli alloggi su piattaforme come Airbnb è aumentato significativamente nel tempo, riducendo il vantaggio competitivo rispetto alle strutture alberghiere tradizionali. Al contempo, Siena si conferma una destinazione costosa, con una durata media dei soggiorni in calo nell'intera offerta ricettiva, che si è attestata a 2,3 giorni nel 2023. Le locazioni turistiche, diversamente, risultano essere la tipologia di

alloggio con la durata media del soggiorno più: nel 2023, la permanenza media è stata di 3,1 giorni.

La rapida diffusione degli affitti brevi ha spinto molte città a intervenire con misure normative mirate a ridurre i loro impatti negativi e a riequilibrare le dinamiche tra il turismo e le comunità locali. Autorevoli studiosi del tema sostengono che l'eterogeneità delle città e delle loro caratteristiche urbanistiche renderebbe controproducente l'applicazione di una strategia univoca per tutte le realtà urbane. Ogni città presenta specifiche esigenze legate alla sua morfologia, economia e capacità di accoglienza turistica, richiedendo quindi politiche di regolamentazione differenziate. La complessità del fenomeno influenza inoltre molteplici sfere di intervento politico: dalla pianificazione urbanistica all'edilizia abitativa, dal turismo alla fiscalità, fino alla salute pubblica e alla sicurezza. Questo intreccio di implicazioni ha portato alcune città europee a distinguersi per l'introduzione di normative rigorose e innovative, calibrate sugli obiettivi locali. Tra gli obiettivi principali perseguiti dalle città maggiormente esposte al fenomeno figurano: il contrasto all'overtourism, l'equilibrio delle esigenze tra residenti e turisti, la riduzione di affitti brevi gestiti in forma imprenditoriale, la tutela del patrimonio immobiliare, una maggiore accessibilità alla casa e la riduzione degli effetti negativi del turismo. Città come Amsterdam, Barcellona, Berlino, Parigi e Vienna figurano come casi emblematici, avendo adottato misure regolamentative tra le più severe nel corso degli ultimi anni. Al contrario, in Italia è stato fatto ben poco per contrastare tale emergenza. Le città hanno spesso lamentato le difficoltà ad intervenire in assenza di una legge quadro che fornisca strumenti concreti per intervenire sull'emergenza. La soluzione al problema è stata quella di rendere l'opzione delle locazioni turistiche 'tassabile' con l'introduzione del Decreto-legge n. 50/2017 che ha introdotto un quadro normativo per la regolamentazione fiscale delle locazioni brevi. Tale provvedimento ha imposto l'obbligo per le piattaforme come Airbnb di riscuotere automaticamente la tassa di soggiorno e trasferirla alle autorità locali. Tuttavia, tali misure non affrontano direttamente le problematiche conseguenti al fenomeno, quali l'aumento dei canoni di locazione, il turismo di massa, la gentrificazione dei quartieri e lo spopolamento dei centri storici. L'intento prioritario rimane quello di garantire trasparenza e sicurezza fiscale, senza individuare alcuna strategia mirata a combattere la pervasività del fenomeno.

Il presente lavoro di tesi ha inoltre esplorato le politiche adottate dal Comune di Siena per affrontare le sfide legate al turismo e alle locazioni turistiche. Sebbene l'Amministrazione non abbia ancora implementato regolamentazioni dirette sugli affitti brevi, sono stati introdotti interessanti strumenti come il Piano Strategico per un turismo sostenibile e l'Osservatorio territoriale istituito nel 2024, che testimoniano una crescente consapevolezza - da parte delle istituzioni locali - nei riguardi della pressione turistica e della crisi abitativa che insiste sulla città. Il Piano Strategico - redatto sotto la guida dell'assessore al Turismo, Vanna Giunti - tiene conto degli standard internazionali, come quelli del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), e si allinea agli obiettivi dell'Agenda 2030, al fine di ridurre di impatti negativi sulla comunità e sul territorio. Tra gli obiettivi chiave figurano lo studio sulla capacità di carico del centro storico per ridurre la pressione turistica, l'analisi dei fenomeni di gentrificazione e affitti brevi (con l'ipotesi di introdurre restrizioni zonali), la limitazione delle locazioni turistiche a gestione imprenditoriale e la destagionalizzazione dei flussi. Tuttavia, si trova ancora in una fase di progettazione e allestimento degli obiettivi e le misure avanzate non sono state ancora implementate. L'assessore Giunti ha dichiarato che l'obiettivo è rendere Siena una città che "non subisce il turismo, ma che lo gestisce attivamente".

Sul ramo delle politiche abitative, grazie alla proposta dell'assessore Micaela Papi, è stato istituito l'Osservatorio territoriale, al quale hanno aderito diversi attori politici e sociali del territorio senese. Tra le misure adottate, l'introduzione di un contributo straordinario per il canone concordato ha portato ad incentivare sia la stipula di nuovi contratti a canone calmierato sia la rinegoziazione di contratti esistenti. A settembre 2024, oltre 50 domande erano state accolte, con il recupero di circa 40 immobili sfitti, aumentando la disponibilità di alloggi accessibili. Il successo dell'iniziativa ha portato alla programmazione di un nuovo bando nel 2025, per ampliare ulteriormente l'impatto del progetto.

Infine, sebbene Siena non abbia ancora raggiunto una condizione di overtourism paragonabile a quella di altre città d'arte italiane o europee, le tendenze riscontrate suggeriscono che il rischio di una trasformazione del centro storico in un'"industria a breve termine" non possa essere ignorato. Tra le proposte future, potrebbe risultare efficace l'introduzione di restrizioni territoriali per le locazioni brevi, riducendo la congestione in alcune aree centrali e favorendo il ritorno di immobili destinati ai residenti e alla comunità studentesca. Inoltre, ispirandosi al modello parigino, l'implementazione di un sistema di

compensazione potrebbe contribuire a riequilibrare l'offerta tra alloggi turistici e affitti a lungo termine, con potenziali benefici per la sostenibilità abitativa della città.

BIBLIOGRAFIA

- Aguilera, T., Artioli, F., & Colomb, C. (2021). Explaining the diversity of policy responses to platform-mediated short-term rentals in European cities: A comparison of Barcelona, Paris and Milan. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(7), 1689-1712.
- Arcidiacono, D. (2017). Economia collaborativa e startup: forme alternative di scambio economico o mito della disintermediazione?. *Quaderni di Sociologia*, (73), 29-47.
- Bernardi, M. (2015). *Un'introduzione alla sharing economy* (pp. 1-56). Fondazione GianGiacomo Feltrinelli. Laboratorio EXPO Keywords.
- Bouchon, F., & Rauscher, M. (2019). Cities and tourism, a love and hate story; towards a conceptual framework for urban overtourism management. *International Journal of Tourism Cities*, 5(4), 598-619.
- Bei, G., & Celata, F. (2023). Challenges and effects of short-term rentals regulation: A counterfactual assessment of European cities. *Annals of Tourism Research*, 101, 103605.
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian geographer*, 24(1), 5-12.
- Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M., & Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A literature review to assess implications and future perspectives. *Sustainability*, 11(12), 3303.
- Celata, F. (2024). Iperiturismo, affitti brevi, politiche ed economie urbane: Riflessioni su Roma. *Riabitare Roma*.
- Celata, F., & Romano, A. (2022). Overtourism and online short-term rental platforms in Italian cities. In *Platform-Mediated Tourism* (pp. 70-89). Routledge.
- Celata, F., Hendrickson, C. Y., & Sanna, V. S. (2017). The sharing economy as community marketplace? Trust, reciprocity and belonging in peer-to-peer accommodation platforms. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 10(2), 349-363.
- Celata, F., & Stabrowski, F. (2022). Crowds, communities, (post) capitalism and the sharing economy. *City*, 26(1), 119-127.
- Cheng, M. (2024). Social media and tourism geographies: Mapping future research agenda. *Tourism Geographies*, 1-10.
- Christensen, C., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2013). *Disruptive innovation* (pp. 20151-20111). Brighton, MA, USA: Harvard Business Review.
- Colomb, C., & De Souza, T. M. (2021). Regulating short-term rentals. *Property Research Trust*.
- Comune di Siena. (2024). *Dati sui flussi turistici (2010-2023) e Offerta ricettiva (2010-2022) del Comune di Siena*, [Database non pubblicato]. Osservatorio Turistico, Servizio Attività Produttive, Commercio e Statistica.

- Comune di Siena. (2024). *Piano strategico e operativo 2024-2030: Per un buon governo del turismo a Siena*. Comune di Siena, Direzione Cultura e Turismo.
- Comune di Siena (2024). *Numero residenti nel Comune di Siena e nel suo centro storico (dicembre 2003-maggio2024)*, [Database non pubblicato]. Ufficio di Statistica
- Federalberghi. (2018). *Turismo e shadow economy: Tutela del consumatore, concorrenza leale ed equità fiscale al tempo del turismo 4.0*. Edizioni ISTA.
- Gainsforth, S. (2019). *Airbnb città merce: Storie di resistenza alla gentrificazione digitale*. DeriveApprodi.
- Gant, A. C. (2016). Holiday rentals: The new gentrification battlefield. *Sociological research online*, 21(3), 112-120.
- García-Hernández, M., De la Calle-Vaquero, M., & Yubero, C. (2017). Cultural heritage and urban tourism: Historic city centres under pressure. *Sustainability*, 9(8), 1346.
- Giardina, A. T. (2020). *Airbnb vs. student housing. Uno studio sulla città di Torino*. (Doctoral dissertation, Politecnico di Torino).
- Katsinas, P. (2021). Professionalisation of short-term rentals and emergent tourism gentrification in post-crisis Thessaloniki. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(7), 1652-1670.
- Koens, K., Postma, A., & Papp, B. (2018). Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. *Sustainability*, 10(12), 4384.
- Lavy, S. (2021). *L'impatto sui centri urbani della piattaforma di home-sharing Airbnb. Il caso studio della città di Venezia*. (Tesi di laurea, Università della Valle D'Aosta).
- Milano, C., Novelli, M., & Russo, A. P. (2024). Anti-tourism activism and the inconvenient truths about mass tourism, touristification and overtourism. *Tourism Geographies*, 1-25.
- Nieuwland, S., & Van Melik, R. (2020). Regulating Airbnb: how cities deal with perceived negative externalities of short-term rentals. *Current issues in tourism*, 23(7), 811-825.
- Panayiotopoulos, A., & Pisano, C. (2021). Overtourism dystopias and socialist utopias: Towards an urban armature for Dubrovnik. In *Travel and Tourism in the Age of Overtourism* (pp. 41-58). Routledge.
- Parisi, S. (2018). City as a platform. La politica di Airbnb e i suoi effetti su spazi e culture delle città. *DigitCult-Scientific Journal on Digital Cultures*, 3(3), 139-152.
- Picascia, S., Romano, A., & Teobaldi, M. (2017). The airification of cities. Making sense of the impact of peer to peer short term letting on urban functions and economy. In *Proceedings of the Annual Congress of the Association of European Schools of Planning* (pp. 2212-2223).
- Richards, S., Brown, L., & Dilettuso, A. (2020). The Airbnb phenomenon: The resident's perspective. *International Journal of Tourism Cities*, 6(1), 8-26.

- Romano, A. (2022). La geografia delle piattaforme digitali. Mappe, spazi e dati dell'intermediazione digitale.
- Romano, A., Bonini, T., & Capineri, C. (2023). Interfacing the space of flows and the space of places in the platform society: ten years of Airbnb in Florence. *Rivista geografica italiana: CXXX*, 2, 2023, 61-82.
- Sadowski, J. (2020). Cyberspace and cityscapes: On the emergence of platform urbanism. *Urban Geography*, 41(3), 448-452.
- Salerno, G. M. (2023). Venezia è una nave da crociera: la città-piattaforma tra operazioni estrattive e tecnologie di controllo. *Venezia è una nave da crociera: la città-piattaforma tra operazioni estrattive e tecnologie di controllo*, 207-228.
- Srnicek, N., & Papaccio, C. (2017). *Capitalismo digitale: Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web*. Luiss University Press.
- Teubner, T., & Glaser, F. (2018). Up or out—The dynamics of star rating scores on Airbnb.
- Travaglini, I. (2008). Risorse rurali e turismo nei processi di sviluppo locale. Il caso della provincia di Siena.
- Valz Gris, A. (2019). Appunti su città e piattaforma. Dentro e oltre la metafora. In *Il campo di battaglia urbano* (pp. 95-103). Red Star Press.
- Wachsmuth, D., & Weisler, A. (2018). Airbnb and the rent gap: Gentrification through the sharing economy. *Environment and planning A: economy and space*, 50(6), 1147-1170.
- World Tourism Organization. (2018). *Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions: Executive summary*. UNWTO.
- Żemła, M. (2020). Reasons and consequences of overtourism in contemporary cities— Knowledge gaps and future research. *Sustainability*, 12(5), 1729.

SITOGRAFIA

- Agenzia delle Entrate (2024, 31 gennaio). Cedolare secca – Che cos'è.
Consultato il 16/10/2024 da <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/cedolare-secca/scheda-informativa-cedolare-secca>
- Airbnb. (n.d.). *Case vacanze e alloggi a Siena*.
Consultato il 18/11/2024 da <https://www.airbnb.it/s/Siena--SI/homes>
- Airbnb (n.d.). Ospitare responsabilmente in Italia
Consultato il 16/10/2024 da <https://www.airbnb.it/help/article/1394#section-heading-4-0>

- Airbnb (n.d.). Riscossione e pagamento della tassa di soggiorno in Italia da parte di Airbnb
Consultato il 16/10/2024 da <https://www.airbnb.it/help/article/2287>
- ANSA. (2024, 9 novembre). *A Firenze protesta contro l'overtourism, adesivo su keybox*.
ANSA Toscana.
Consultato il 09/11/2024 da https://www.ansa.it/toscana/notizie/2024/11/09/a-firenze-protesta-contro-lovertourism-adesivo-su-keybox_549be5bd-ee2d-4b8b-a608-ef3d8e63d6af.html
- ANSA (2024, 1 marzo). *In Italia 608mila Airbnb, il 35% in Toscana, Sicilia e Lombardia*.
Consultato il 16/10/2024 da
https://www.ansa.it/canale_viaggi/notizie/news/2024/03/01/in-italia-608mila-airbnb-il-35-in-toscana-sicilia-e-lombardia_1ef4b3be-c5b8-4fc5-a71b-969dc1a09110.html
- Booking.com. (n.d.). *Siena: hotel e alloggi*.
Consultato il 18/11/2024 da <https://www.booking.com/city/it/siena.it.html>
- Bonini, T. (2014). *C'è Sharing e sharing. Doppiozero*.
Consultato il 27/09/2024 da <https://www.doppiozero.com/ce-sharing-e-sharing>
- Comune di Siena. (n.d.). *Mappa interattiva delle attività commerciali a Siena*.
Consultato il 20/11/2024 da
https://siena.ldpgis.it/attivita_commerciali/pub/index.php?viewer=ldp
- Comune di Siena (2024, 30 luglio). *Emergenza abitativa, Papi: “Tema prioritario per questa amministrazione”*
Consultato il 24/09/2024 da <https://www.comune.siena.it/novita/emergenza-abitativa-papi-tema-prioritario-questa-amministrazione>
- Commissione Europea. (2022). *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla trasparenza e al controllo dei servizi di locazione breve di alloggi*.
Consultato il 16/10/2024 da https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/a9ea0bca-7daf-4a1a-aabe-3de3f0376d95_en
- Consiglio d'Europa (n.d.). *World Tourism Organization*.
Consultato il 04/11/2024 da <https://www.coe.int/it/web/cultural-routes/world-tourism-organization>
- Corriere della Sera. (2024, 23 giugno). *Casa e turismo, la Spagna mette dei limiti*.
Consultato il 23/06/2024 da https://www.corriere.it/opinioni/24_giugno_23/casa-e-turismo-la-spagna-mette-dei-limiti-119c6d95-9978-4df6-b0e4-73d631457x1k.shtml
- Corriere di Siena. (2024, 3 settembre). *Università, parla il rettore Di Pietra: “Caro affitti, il problema adesso va affrontato”*.
Consultato il 24/09/2024 da <https://corrieredisiena.it/news/corriere-siena/303132/universita-parla-il-rettore-di-pietra-caro-affitti-il-problema-adesso-va-affrontato.html>

- Diritto.it (2023, ottobre 17). *Airbnb: sequestro per riscossione cedolare secca sugli affitti brevi*
Consultato il 18/10/2024 da <https://www.diritto.it/airbnb-riscossione-cedolare-secca-affitti-brevi/>
- Gazzetta di Siena. (2024, 12 febbraio). *Commercio a Siena, in quattro anni persi 76 negozi e 16 bar e ristoranti.*
Consultato il 24/09/2024 da https://www.gazzettadisiena.it/commercio-a-siena-in-quattro-anni-persi-76-negozi-e-16-bar-e-ristoranti/#google_vignette
- Gazzetta di Siena. (2023, 28 dicembre). *Crisi di via Montanini a Siena: 11 fondi chiusi in una sola strada. Le foto.*
Consultato il 24/09/2024 da <https://www.gazzettadisiena.it/crisi-di-via-montanini-a-siena-11-fondi-chiusi-in-una-sola-strada-le-foto/>
- Gazzetta di Siena (2024, 13 luglio). *Sunia: “Affitti brevi fanno diminuire i residenti del centro storico”*
Consultato il 24/09/24 da <https://www.gazzettadisiena.it/sunia-affitti-brevi-fanno-diminuire-i-residenti-del-centro-storico/>
- Il Post (2024, 7 luglio). *Le proteste contro il turismo di massa a Barcellona.* Il Post.
Consultato il 07/07/2024 da <https://www.ilpost.it/2024/07/08/proteste-turismo-massa-barcellona/>
- Immobiliare.it (2022, 13 gennaio). *Contratti d’affitto: quali sono le principali tipologie.*
Consultato il 15/10/2024 da <https://www.immobiliare.it/news/economia/contratti-e-documenti/contratti-d-affitto-quali-sono-e-come-orientarsi-tra-le-giungla-delle-possibili-tipologie-49721/>
- Immobiliare.it. (n.d.). *Mercato immobiliare in Italia.*
Consultato il 24/11/2024 da <https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/>
- Inside Airbnb (n.d.), *Adding data to the debate.*
Consultato il 11/10/2024 da <https://insideairbnb.com/>
- ISTAT. (2011). *Glossario delle statistiche turistiche.* Istituto Nazionale di Statistica.
<https://www.istat.it/it/files/2011/12/glossario1.pdf>
- Istituto Nazionale di Statistica. (n.d.). *Esplora Dati: Turismo - Dati e statistiche sul turismo in Italia.*
consultato il 04/11/2024 da https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0700SER,1.0/SER_TOURISM/SER_TOURISM_RELATED_FILES
- La Nazione. (2024, 20 settembre). *DSU replica agli studenti: “Posti letto sufficienti”.*
Consultato il 24/09/2024 da <https://www.lanazione.it/siena/cronaca/dsu-replica-agli-studenti-posti-letto-sufficienti-6a2f88d6?live>
- La Nazione. (2023, 13 luglio). *L’agonia della Siena del commercio: il deserto nelle vie dello shopping.*

Consultato il 18/10/2024 da <https://www.lanazione.it/siena/cronaca/lagonia-della-siena-del-commercio-il-deserto-nelle-vie-dello-shopping-59a26b22?live>

La Nazione. (2024, 9 ottobre). *“Eroica” un esercito di 9.000 iscritti. Conta solo la passione per la bici.*

Consultato il 15/10/2024 da <https://www.lanazione.it/siena/cronaca/eroica-un-esercito-di-9000-iscritti-counta-solo-la-passione-per-la-bici-4b1f567b>

La Stampa (2018, 19 marzo). *Come Airbnb punta a essere tra dieci anni? Dieci volte più grande (e con un miliardo di ospiti).* La Stampa.

Consultato il 15/10/2024 da <https://www.lastampa.it/economia/2018/03/19/news/come-airbnb-punta-a-essere-tra-dieci-anni-dieci-volte-piu-grande-e-con-un-miliardo-di-ospiti-1.33994072/>

Ministero del Turismo (2023, 14 dicembre). *Affitti brevi, Santanchè: “Approvazione definitiva è atto doveroso per regolamentare”.*

Consultato il 16/10/2024 da <https://www.ministeroturismo.gov.it/affitti-brevi-santanche-approvazione-definitiva-e-atto-doveroso-per-regolamentare/>

Ministero del Turismo (n.d.). Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR)

Consultato il 18/10/2024 da <https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/>

Matofska, B. (n.d.). What is the sharing economy? *Benita Matofska.*

Consultato il 27/09/2024 da <https://www.benitamatofska.com/what-is-the-sharing-economy>

Pedroni, M. (2019). La sharing economy non esiste. *Medium.*

Consultato il 27/09/2024 da <https://medium.com/homoacademicus/la-sharing-economy-non-esiste-e4033f52a0e0>

Repubblica (2024, 23 ottobre). *Roma si ribella all'iperturismo: la banda di Robin Hood rimuove i lucchettoni con le chiavi dei b&b.* Repubblica.

Consultato il 23/10/2024 da https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/10/23/news/overtourism_turisti_bb_smart_lock_robin_hood_blitz_affitti_brevi-423572257/

Siena Comunica (2024, 4 settembre). *Osservatorio delle politiche abitative, illustrato il primo report.*

Consultato il 24/09/2024 da <https://www.sienacomunica.it/osservatorio-delle-politiche-abitative-illustrato-il-primo-report/>

Skift. (2016, 23 agosto). *Exploring the coming perils of overtourism.*

Consultato il 24/09/2024 <https://skift.com/2016/08/23/exploring-the-coming-perils-of-overtourism/>

Terre di Siena. (2023). *Lettera di presentazione DMO Terre di Siena*

Consultato il 24/09/2024 da <https://www.terredisiena.it/wp-content/uploads/2024/01/LETTERA-DI-PRESENTAZIONE.pdf>

Terre di Siena. (2023). *Siena città sostenibile*. Visit Terre di Siena.

Consultato il 24/09/2024 da <https://www.terredisiena.it/siena/siena-citta-sostenibile/>

Toscana Notizie (2024, 5 marzo). *Turismo, approvate le modifiche al Testo unico del sistema regionale*. Regione Toscana.

Consultato il 18/10/2024 da <https://www.toscana-notizie.it/-/turismo-approvate-le-modifiche-al-testo-unico-del-sistema-turistico-regionale>

NORMATIVA

Decreto-legge 24 aprile 2018, n. 50, *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 recante: *Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*.

Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86, *Testo unico del sistema turistico regionale*.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*.

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*.